

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Proposição de Metodologia para Avaliação de Benchmarking Energético de Edificações do Procel DEO

Código: CB3E-T1-RT-04

Versão: 01

Data: 23/06/2026

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL** Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Titular Marina da Silva Garcia

Fiscal Suplente Milena Sampaio

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:** Matheus Geraldi
Mateus Bavaresco

Doutorandos: Brenda Loeser
Igor Sartori Schlichting
João Gustavo Ferreira
Natasha Gapski

Mestrandos: Anthony Aliardi
Ellen Casanova

Ficha Técnica deste documento

- Trabalho:** Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais
- Objetivo:** Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.
- Metas relacionadas:** Benchmarking energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
- Atividade:** 2. Administrar e explorar a base de dados nacional DEO-Procel elaborada no âmbito do convênio entre o Procel/ENBPar e o CBCS das edificações não residenciais; a partir dessa base, atuar no aperfeiçoamento das equações existentes, buscando um novo universo de simulações que possam resultar em um metamodelo mais eficiente de predição, com melhor precisão e alinhado com a etiquetagem PBE Edifica, para pelo menos 7 tipologias.
- Produto:** 2. 01 (um) Relatório descrevendo as melhorias efetuadas no atual sistema DEO-Procel, bem como suas condições, sua base de dados atual [PARCIAL].

Como citar:

GERALDI, M.S., BAVARESCO, M. V., LOESER, B. C., SCHLICHTING, I. S., GAPSKI, N., FERREIRA, J. G., ALIARDI, A., CASANOVA, E., MELO, A. P., LAMBERTS, R. Proposição de Metodologia para Avaliação de Benchmarking Energético de Edificações do Procel DEO. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20815527

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
LISTA DE TABELAS	3
LISTA DE FIGURAS	4
APRESENTAÇÃO	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. DEFINIÇÕES	8
3. TIPOLOGIAS AVALIADAS	10
4. IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO	11
4.1. Fluxo de ação do usuário	11
4.2. Ações necessárias para a governança.....	14
5. METODOLOGIA DE BENCHMARKING	16
5.1. Consumo total real.....	16
5.2. Horas de uso da edificação	17
5.3. Consumo total estimado do benchmark.....	18
5.4. Consumo com iluminação.....	19
5.5. Consumo com tomadas	20
5.6. Consumo com aquecimento de água	22
5.7. Consumo com condicionamento de ar	28
5.8. Outros consumos	33
5.9. Consumos especiais	39
5.10. Geração de Energia	41
5.11. Cálculo do <i>Benchmark</i>	43
5.12. Consumo de gases combustíveis	44
6. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO HUMANA	46
6.1. Fundamentação teórica	46
6.2. Avaliação	46
7. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	49
8. EXPANSÃO DA METODOLOGIA	50
9. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA	51
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
REFERÊNCIAS	53

APÊNDICES.....	55
APÊNDICE A.....	56
APÊNDICE B.....	57
APÊNDICE C.....	58
APÊNDICE D	59
APÊNDICE E.....	60
APÊNDICE F	61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tipologias avaliadas e suas atividades principais.	10
Tabela 2 - Horários-padrão de funcionamento para cada tipologia e atividade.	18
Tabela 3 - Densidade de Potência de Iluminação na condição de <i>benchmark</i> de cada tipologia.....	20
Tabela 4 - Densidade de Potência de Equipamentos (DPE) na condição de <i>benchmark</i> de cada tipologia.	21
Tabela 5 - Volume diário de água quente.	23
Tabela 6 - Equação do comprimento de tubulação em função do valor de atributo para cada tipologia.	25
Tabela 7 - Coeficientes de eficiência dos sistemas de condicionamento de ar para resfriamento e aquecimento para determinação da condição de <i>benchmark</i>	28
Tabela 8 - Parâmetros adotados para a envoltória padrão para a determinação da condição de <i>benchmark</i> .	30
Tabela 9 - Percentual de horas ocupadas em conforto térmico (PHOCT) por Tipologia e Zona Bioclimática. .	30
Tabela 10 - Cidades representativas e código da estação climática para cada Zona Bioclimática.	31
Tabela 11 - Consumo típico por tipo de refrigerador.....	34
Tabela 12 – Características padronizadas de acordo com categorias de porte do elevador.....	35
Tabela 13 – Características padronizadas de acordo com categorias de porte do elevador.....	35
Tabela 14 – Razões de tempo de elevadores de acordo com categorias de uso.....	37
Tabela 15 – Percentual de número de paradas de elevadores (P_d) de acordo com a categoria de uso e número de pavimentos.	38
Tabela 16 – Percentual de carga média do carro em relação à carga nominal, de acordo com a categoria de uso.	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma de ações do usuário para realizar a Avaliação Simplificada.	11
Figura 2 – Fluxograma de ações do Profissional Certificado para realizar a Avaliação de Inspeção.	13
Figura 1 – Ilustração do esquema de fluxo de energia em edificações com geração integrada.....	42
Figura 2 – Ilustração do esquema proposto para avaliação da satisfação com a qualidade ambiental interna.	48

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho I. Apresenta-se neste documento o Relatório descrevendo a metodologia para avaliação de desempenho energético operacional no contexto do sistema de benchmarking energético.

1. INTRODUÇÃO

O DEO (Desempenho Energético Operacional) é uma iniciativa cujo principal objetivo é promover a eficiência energética durante a fase de operação das edificações, fornecendo ferramentas práticas para avaliação, como calculadoras específicas para cada tipologia, disponíveis em sua plataforma online.

O DEO iniciou-se com um conjunto de ações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável) desde 2013, com o intuito de determinar benchmarks de energia para o setor de edificações no Brasil. No convênio de cooperação do CBCS com a ELETROBRAS, realizado entre 2018 e 2021, no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, foram desenvolvidos benchmarks de energia para 15 tipologias. Os *benchmarks* de energia visam viabilizar a realização de avaliações de desempenho de edifícios nacionalmente, possibilitando a comparação com consumos típicos do mercado nacional, e assim, a identificação de seu potencial de melhorias, a priorização de escopo para reformas e a premiação de bons desempenhos.

Nesta versão, desenvolvida pelo CBCS, A metodologia do DEO usada em 2019 utiliza modelos de regressão linear com variáveis como condições climáticas, representadas pelos indicadores GHR (Graus-Hora de Resfriamento) e GDA (Graus-Dias de Aquecimento), além de características construtivas e operacionais das edificações. Simulações energéticas foram realizadas em 47 cidades representativas de diferentes climas brasileiros. Essas simulações geram os *benchmarks* que permitem avaliar o desempenho energético das edificações. Os resultados obtidos pelo *benchmarking* geram indicadores de consumo, como o EUI_{min} (cenário de alta eficiência), EUI^{max} (cenário de baixa eficiência) e consumo típico, que permitem classificar as edificações como eficientes, típicas ou ineficientes. O sistema diferencia parâmetros em normalizadores, que possibilitam ajustes para maior eficiência, como a densidade de potência de iluminação, e estimadores, que representam características fixas, como os turnos de operação.

Em 2024, iniciou-se o Convênio ECTI ECV 001/2024, entre o PROCEL e a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e o DEO foi adotado pelo PROCEL como pilar estratégico para um sistema brasileiro de *benchmarking* energético, com foco em avaliações simplificadas e diagnósticos energéticos de edificações em operação. Neste Convênio, visa-se atualizar e expandir o DEO, realizando-se uma intensa bateria de testes e análises exploratórias da metodologia proposta pelo CBCS em 2019. Nestes testes, foram incluídas validações da modelagem de *benchmarking*, da modelagem de simulação e dificuldades da aplicação pelos usuários. Esta análise crítica foi apresentada em relatório específico (Nunes et al., 2025). Como resultados, foram encontradas limitações tanto na metodologia desenvolvida quanto no processo de aplicação do método, por exemplo:

- a não consideração das cargas específicas, variações no uso e ocupação dos ambientes;
- problemas na modelagem dos sistemas de condicionamento de ar;
- a falta de dados reais de consumo para validação de algumas tipologias;
- a discrepância com a equivalência entre as diferentes normativas nacionais e;
- a necessidade de se incorporar critérios relacionados à qualidade do ambiente interno nas avaliações.

Além disso, o DEO-CBCS possui limitações de representação, pois sua metodologia contempla apenas 47 cidades brasileiras, e atualmente, é possível utilizar modelos mais avançados de representação climática (Bracht et al., 2025).

Neste Convênio vigente existem oportunidades de melhoria e aprimoramento da metodologia do DEO-PROCEL, visando sanar as limitações encontradas, e especialmente tornando o DEO-PROCEL um sistema de fácil aplicação e aderência pelo setor.

Portanto, o **objetivo deste relatório é propor uma metodologia estruturada e aplicável para *benchmarking* energético a ser utilizado no sistema PROCEL-DEO.**

Para isso, são estabelecidas as seguintes **premissas**:

- Generalização do modelo de cálculo de *benchmarking*, de forma que todas as tipologias e climas sejam calculadas usando os mesmos modelos.
- Utilização de parâmetros por tipologia para calibração e parâmetros variáveis para identificação de cenários de eficiência.
- Utilização de valores representativos do estoque de edificações (modelos de referência) para determinação dos cenários de eficiência.
- Alinhamento com a Instrução Normativa INMETRO para certificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C).
- A avaliação leva em consideração energia elétrica, no seu consumo final (*site energy*).
- O consumo com fontes não-renováveis (gáse diesel) é somente informativo.
- A avaliação utiliza o EUI (razão entre o consumo e área construída efetiva) como indicadores, na condição real e na condição de *benchmark*.
- Quando aplicável, a avaliação é feita considerando a geração de energia nos indicadores em ambas as condições, real e de *benchmark*.
- As avaliações e indicadores-chave devem ser padronizados para duas casas decimais e deve se utilizar o padrão de arredondamento segundo a ABNT NBR 5891.

2. DEFINIÇÕES

Condição real

Parâmetro que refere às características reais de operação da edificação analisada.

Condição de *benchmark*

Parâmetro que refere às características padronizadas para a determinação do *benchmark* da edificação analisada.

Área construída estimada (a_{UC})

Refere-se à área construída total da edificação que compreende ambientes internos. Desconsideram-se áreas externas (pátios, estacionamentos, varandas, sacadas, etc). Compreende o somatório total para uma edificação e é empregada na **avaliação simplificada**. É expressa em metros quadrados (m^2).

Área construída real (a_{UCR})

Refere-se à área construída da edificação que compreende ambientes internos. Desconsideram-se áreas externas (pátios, estacionamentos, varandas, sacadas, etc). Compreende a parcela de cada ambiente da edificação e é empregada na **avaliação de inspeção**. É expressa em metros quadrados (m^2).

Área útil estimada condicionada (a_{UCC})

Refere-se à área construída da edificação que é atendida por sistemas de condicionamento de ar. Compreende o somatório total para uma edificação e é empregada na avaliação simplificada. É expressa em metros quadrados (m^2).

Área útil real condicionada (a_{UCCR})

Refere-se à área construída da edificação que é atendida por sistemas de condicionamento de ar. Compreende a parcela de cada ambiente da edificação e é empregada na avaliação de inspeção. É expressa em metros quadrados (m^2).

Área de permanência prolongada (a_{PP})

Refere-se à área construída efetiva da edificação onde há predominância de atividade constante e efetiva dos usuários, como ocupação e permanência de pessoas. São exemplos: escritórios, salas no geral, salas de reunião, salas de aula, quartos, entre outros. É expressa em metros quadrados (m^2).

Área de permanência transitória (a_{PT})

Refere-se à área construída efetiva da edificação onde não há predominância de atividade constante e efetiva dos usuários. São exemplos: banheiros, corredores, depósitos, áreas de serviço, sala de máquinas, entre outras. É expressa em metros quadrados (m^2).

Atributo de tipologia

Parâmetro específico que caracteriza uma edificação de uma determinada tipologia. O atributo da tipologia proporciona uma ordem de grandeza da edificação, utilizando-se indicadores comuns e amigáveis para cada tipologia.

Benchmark

Valor de referência estabelecido pela metodologia a partir dos modelos propostos. Ele representa a prática predominante no estoque de edificações, refletindo uma tendência central. Esse valor serve como parâmetro

de comparação com o desempenho real da edificação avaliada, permitindo mensurar quantitativamente sua eficiência de operação em relação ao padrão típico de edificações similares.

Edificação em fase de uso

Refere-se à edificação que já teve sua obra concluída, recebeu atestado de conclusão ou documento equivalente emitido pelo órgão competente, e encontra-se em condição regular de ocupação ou operação, independentemente de estar plenamente ocupada, por pelo menos um ano. A fase de uso compreende o período posterior à entrega da obra, no qual a edificação desempenha sua função prevista, estando sujeita às condições reais de operação, manutenção, interação com usuários e consumo de recursos, distinguindo-se das fases de projeto, construção, comissionamento e desativação.

Ocupação padrão de *benchmark*

Razão entre a área construída efetiva de uma edificação e a quantidade usuários permanentes. A quantidade de usuários permanentes é padronizada para cada tipologia.

Padrão de uso

Refere-se ao padrão de uso real da operação da edificação analisada. O padrão de uso é expresso pela quantidade de horas por dia da semana padrão comercial do ano (segunda-feira a domingo) em que a edificação é utilizada.

Padrão de uso real

Refere-se ao padrão de uso na condição real da operação da edificação analisada.

Padrão de uso de *benchmark*

Refere-se ao padrão de uso na condição padronizada para determinação do *benchmark* da operação da edificação analisada.

Usuários permanentes

Quantidade de pessoas que utiliza, ocupa ou frequenta uma edificação por dia para usufruir de seus ambientes, instalações ou serviços, com frequência contínua e por longos períodos de tempo, como parte de sua rotina diária. São exemplos: funcionários, empregados, estudantes, hóspedes, entre outros. É expresso em pessoas por dia, por mês ou por ano, dependendo da tipologia.

Usuários temporários

Quantidade de pessoas que utiliza, ocupa ou frequenta uma edificação por dia para usufruir de seus ambientes, instalações ou serviços, com baixa frequência ou curtos períodos de tempo. São exemplos: clientes, pacientes, pessoas atendidas, entre outros. É expresso em pessoas por dia, por mês ou por ano, dependendo da tipologia.

3. TIPOLOGIAS AVALIADAS

As tipologias avaliadas por esta metodologia estão alinhadas com as definições de tipologias da INI-C, conforme apresentado no relatório CB3E-T1-RT-05-1 (Loeser et al., 2025) e são apresentadas na Tabela 1. É importante salientar que além das tipologias em si, o DEO avalia as atividades dentro das tipologias. A tipologia refere-se à caracterização arquitetônica da edificação, e a atividade corresponde ao tipo de serviço prestado durante a ocupação. Essas características estão relacionadas, mas é comum conseguirmos encaixar mais de um tipo de atividade dentro de uma mesma tipologia. Cita-se como exemplo a tipologia Educacional, que, arquitetonicamente, tem uma configuração definida por presença de salas de aula, mas que pode ser uma edificação de ensino infantil, fundamental/médio ou ainda universitário, atendendo a públicos bastante diferentes. É importante salientar que as tipologias e atividades aqui apresentadas não esgotam as possibilidades existentes. Existem outras atividades e tipologias que podem ser incluídas no futuro no sistema de avaliação do DEO.

Tabela 1 - Tipologias avaliadas e suas atividades principais.

Tipologia	Atividade
Escritório	Edifício Administrativo Público
	Edifício Corporativo (<i>Core and Shell</i>)
	Agência Bancária
Educacional	Ensino Infantil
	Ensino fundamental e médio
	Universidade
Hospedagem	Hotel de grande porte
EAS - Atenção primária	EAS - Atenção primária
Varejo e Serviços	Comércio geral
Shopping center	Shopping center
Serviços de alimentação	Restaurantes e Padarias
Supermercados e mercados	Supermercado e Mercearia
EAS - Atenção especial	Hospital
Reunião de Público	Museu
	Teatro
Terminais de Transporte	Aeroporto
Outros	-

4. IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO

Nesta metodologia o sistema de *benchmarking* proposto permite duas modalidades de avaliação do desempenho energético operacional de edificações. Ambas compartilham a mesma base metodológica, mas diferem na origem, qualidade e granularidade dos dados utilizados:

- **Avaliação Simplificada:** Nesta modalidade, o responsável pela edificação fornece dados de entrada básicos, suficientes para gerar uma estimativa simplificada do consumo energético. O objetivo é viabilizar a autodeclaração de desempenho energético de forma ágil, com baixo custo e esforço administrativo.
- **Avaliação de Inspeção:** Nesta modalidade, os dados são levantados *in loco* por um Inspetor (Profissional Certificado). A qualidade das informações é superior, pois envolve medições, verificação documental e caracterização detalhada da operação. O objetivo é a certificação de desempenho energético com alto nível de confiabilidade.

4.1. Fluxo de ação do usuário

Na sequência, destacamos o fluxo de ação do usuário para cada modalidade de *benchmarking*, considerando como forma de implementação do sistema.

4.1.1. Para Avaliação Simplificada

A Figura 1 apresenta o fluxograma de ações que o usuário executa para efetuar uma avaliação simplificada.

Figura 1 – Fluxograma de ações do usuário para realizar a Avaliação Simplificada.

- a) Cadastro da edificação no sistema
 - i. Inserção de dados gerais: localização, tipologia, área construída, número de pavimentos, ocupação predominante.
 - ii. Seleção do ano de referência para análise.
- b) Preenchimento de dados simplificados
 - i. Inserção de consumo anual de energia elétrica (dados de faturas).
 - ii. Informações de uso e operação (horário de funcionamento, número de ocupantes, equipamentos principais).
 - iii. Caso seja possível, inclusão de dados de contato dos funcionários para coleta de avaliação da satisfação (opcional).
- c) Processamento automático pelo sistema
 - i. Determinação do *benchmark* a partir dos dados inseridos.
- d) Resultado
 - i. Estimativa de intensidade de consumo energético (kWh/m².ano).
 - ii. Classificação em faixas de desempenho.
 - iii. Geração do Relatório de Autodeclaração para uso interno ou divulgação pública.

4.1.2. Avaliação de Inspeção

A Figura 2 apresenta o fluxograma de ações que o usuário executa para efetuar uma avaliação simplificada.

Figura 2 – Fluxograma de ações do Profissional Certificado para realizar a Avaliação de Inspeção.

- a) Agendamento e designação do Profissional Certificado (PC)
 - i. O responsável pela edificação solicita a avaliação formal.
 - ii. O PC acessa o sistema e vincula-se à edificação cadastrada.
- b) Procedimento de Inspeção (Coleta de dados in loco)
 - i. Levantamento físico da edificação: áreas úteis, sistemas instalados (HVAC, iluminação, aquecimento de água, TI).
 - ii. Medição e/ou coleta de consumos segmentados (medidores parciais para cargas especiais, quando existente).
 - iii. Verificação documental (faturas energéticas, contratos de demanda, registros de manutenção).
 - iv. Aplicação de questionário para avaliação da satisfação em uma amostra de ocupantes permanentes.

- c) Registro no sistema
 - i. Inserção dos dados detalhados em formulários específicos.
 - ii. Associação com tabelas de cálculo: coeficientes de correção climática, intensidades de referência por tipologia, parâmetros de uso.
 - iii. Processamento automático pelo sistema
 - iv. Consolidação dos dados coletados.
 - v. Comparação com *benchmarks* de alta confiabilidade.
- d) Aplicação de questionário para avaliação da satisfação em uma amostra de ocupantes permanentes.
 - i. Identificação dos usuários
 - ii. Geração do link do questionário e envio do link
 - iii. Acompanhamento de respostas
 - iv. Verificação do atendimento ao critério
- e) Resultado
 - i. Estimativa de intensidade de consumo energético (kWh/m².ano).
 - ii. Classificação em faixas de desempenho.
 - iii. Geração do Relatório de Inspeção para uso interno ou divulgação pública.
 - iv. Emissão do Certificado de Desempenho Energético, validado pelo Inspetor.
 - v. Possibilidade de recomendações técnicas de melhoria.
 - vi. Encaminhamento para a plataforma Smart Selo Procel.

4.2. Ações necessárias para a governança

Para o bom funcionamento e sucesso do sistema, a governança precisa garantir sua continuidade, credibilidade e atualização. No caso desta metodologia proposta, delineamos as seguintes ações necessárias para a governança do sistema:

- **Manutenção da plataforma digital:** A infraestrutura tecnológica do sistema deve ser continuamente atualizada e monitorada. Isso envolve a atualização das bibliotecas e dependências, correção de eventuais falhas, implementação de melhorias na interface de usuário, reforço de mecanismos de segurança cibernética e garantia da interoperabilidade com outras bases de dados públicas e privadas. A manutenção preventiva e corretiva da plataforma assegura sua confiabilidade e reduz riscos de descontinuidade.
- **Divulgação e marketing:** Para que o DEO-Procel alcance ampla adesão, é essencial manter uma estratégia contínua de comunicação. Isso inclui campanhas de divulgação, produção de materiais explicativos, realização de workshops e capacitações, bem como o estabelecimento de parcerias com associações de classe, universidades e órgãos de governo. A comunicação deve destacar os benefícios da participação no programa e dar visibilidade aos resultados obtidos.
- **Protocolo de compilação anual de arquivos climáticos:** A atualização dos arquivos climáticos deve seguir um protocolo sistemático, garantindo que cada ciclo de avaliação utilize dados

representativos das condições reais de operação. A governança deve compilar, validar e disponibilizar esses arquivos em formato compatível com as simulações energéticas do programa.

- **Protocolo de inclusão de dados e atualização da base de dados:** A base de dados do programa deve ser atualizada continuamente com as novas edificações que forem sendo adicionadas e certificadas, resultados de inspeções e autodeclarações. A governança deve incluir a validação dos dados, tratamento de inconsistências e disponibilização em formato público (quando aplicável), garantindo transparência e utilidade para pesquisas e formulação de políticas públicas.
- **Auditorias amostrais nas inspeções:** Para assegurar a credibilidade e acurácia do programa, é fundamental realizar auditorias periódicas nas inspeções conduzidas por profissionais certificados. Esse processo garante a padronização dos resultados, coíbe fraudes e aumenta a confiança dos usuários. O protocolo de auditoria deve definir amostragem mínima, critérios de seleção e formas de reporte dos resultados.
- **Atualização dos *benchmarks*:** Com a atualização contínua da base de dados a partir das edificações avaliadas, é possível realizar novas etapas de validação dos valores de referência, considerando uma resolução de detalhamento maior.
- **Outros pontos que consideramos importantes para a governança:** Gestão de capacitação e credenciamento de profissionais: manter atualizado o sistema de formação, reciclagem e certificação dos inspetores e demais profissionais envolvidos.
- **Protocolo de integração com políticas públicas e regulamentações:** alinhar o DEO-Procel com o PBE Edifica, programas de eficiência energética, normas técnicas e exigências legais.
- **Monitoramento de indicadores de impacto:** acompanhar métricas como número de edificações avaliadas, evolução da eficiência média, redução de consumo e emissões, para medir a efetividade do programa, e divulgá-las anualmente para sensibilizar a importância do programa.
- **Gestão financeira e sustentabilidade do programa:** garantir a continuidade do sistema também deve ser pensado na disponibilização de recursos contínuos. A forma de sustentabilidade da governança - que envolve pessoas que farão a gestão do programa, deve vir de parcerias e eventuais taxas de participação, assegurando a longevidade do sistema e sua operação.

5. METODOLOGIA DE BENCHMARKING

A metodologia proposta é baseada na generalização do cálculo do *benchmarking*. Diferente da metodologia do DEO-CBCS, que propôs uma equação de *benchmarking* específica para determinar o consumo típico de cada tipologia – sendo um valor único para o consumo da edificação como um todo – nesta metodologia propomos que o *benchmark* seja formado pela soma das parcelas do consumo de cada uso final. Portanto, a modelagem é feita a partir de um modelo para o consumo de cada serviço energético típico das edificações: iluminação, cargas de tomada, aquecimento de água, condicionamento de ar e outros consumos. São levados em consideração fatores e parâmetros típicos por tipologia para cada modelo do consumo de cada serviço, e é aplicado um fator de ajuste, que é obtido a partir da calibração dos modelos com dados obtidos do estoque real de edificações.

Nesta metodologia, são determinados *benchmarks* em dois tipos de avaliação:

- **Avaliação Simplificada:** Estimativa de consumo energético a partir de dados simplificados e disponibilizados pelo responsável da edificação. O objetivo deste tipo de avaliação é que o responsável pela edificação realize a **autodeclaração** de desempenho energético.
- **Avaliação de Inspeção:** Estimativa de consumo energético a partir de dados levantados *in loco* na edificação pelo Inspetor (Profissional Certificado, PC). Neste tipo de avaliação, são priorizados dados reais, com alta confiabilidade. O objetivo deste tipo de avaliação é que o responsável pela edificação realize a **certificação** de desempenho energético.

Toda a avaliação é sempre feita de janeiro a dezembro de um ano de referência.

5.1. Consumo total real

O consumo total real da edificação avaliada (C_{Real}) é obtido por meio das faturas de energia, e é expresso em kWh/ano. Devem ser inseridas as seguintes informações (em base mensal):

- Consumo Ativo na Ponta e Fora de Ponta, denominados, respectivamente, CA_P e CA_{FP} ;
- Energia injetada (quando houver geração de energia), denominada E_{INJ} ;
- Energia gerada (quando houver geração de energia), denominada E_{GER} .

Dessa forma, o consumo de energia elétrica anual da edificação avaliada é obtido a partir da Equação 1:

$$C_{total}^R = \sum_{i=1}^{n=12} (CA_P + CA_{FP}) \quad (1)$$

Em que:

C_{Total}^R é o consumo de energia elétrica anual da edificação avaliada, em kWh/ano;

CA_P é o consumo ativo na ponta, informado na fatura de energia, em kWh/mês;

CA_{FP} é o consumo ativo fora de ponta, informado na fatura de energia, em kWh/mês;

No caso da avaliação por inspeção, pleiteando a certificação, o PC deve registrar as seguintes informações além das informações acima:

- Energia total injetada na rede de distribuição pelo sistema de geração de energia, informado nas faturas de energia, em kWh/mês;
- Energia total gerada pelo sistema de geração de energia integrado no ano, informado pelo sistema, em kWh.
- Demanda realizada na Ponta e Fora de Ponta (em base mensal, conforme medição da concessionária), denominada respectivamente, De_F e De_{FP} ;
- Demanda contratada (em base mensal, conforme contrato com concessionária), denominada De_{Contr} .

5.2. Horas de uso da edificação

O total de horas de operação anual da edificação avaliada (h) é um parâmetro de fundamental importância, pois determina o consumo de energia relacionado ao funcionamento efetivo da edificação. No caso da avaliação simplificada, este parâmetro pode ser utilizado por duas diferentes abordagens (horas especificadas ou padrão), conforme a disponibilidade de informação do usuário. No caso da avaliação de inspeção, deve ser utilizado a quantidade de horas anuais especificadas.

5.2.1. Quantidade de horas anuais especificadas (h_e)

A primeira abordagem parte do princípio que o usuário tem conhecimento dos horários médios de funcionamento típicos da sua edificação. Dessa forma, o usuário deve especificar, para cada dia da semana, a quantidade de horas que a edificação opera. A soma das horas da semana resulta no total de horas semanais em funcionamento.

O usuário deve informar também o funcionamento da edificação em feriados. Por padrão, são considerados 15 dias de feriados no ano, sendo estes feriados conforme especificado no Anexo do relatório CB3E-T1-RT-05-1 (Loeser et al., 2025).

A partir dessas informações, a quantidade de horas anuais especificadas (h_e) será o produto das 52 semanas do ano e do total de horas semanais em funcionamento, descontando ou não os feriados, conforme informado pelo usuário.

O número de dias por ano em funcionamento especificado (n_e) será a contabilização dos dias da semana indicados com o horário de funcionamento por semana multiplicado por 52 semanas no ano.

5.2.2. Quantidade de horas anuais padrão (h_p)

A segunda abordagem utiliza os horários-padrão (h_p) de cada atividade dentro de cada tipologia, conforme a Tabela 2. Os valores de horas por dia e dias por ano de cada tipologia e atividade foram obtidos por meio de pesquisa específica e o relatório desta pesquisa é apresentado no documento CB3E-T1-RT-07 ().

Tabela 2 - Horários-padrão de funcionamento para cada tipologia e atividade.

Tipologia	Atividade	Horas por dia (horas)	n _p (dias)	h _p (horas/ano)
Escritório	Edifício Administrativo Público	10	261	2610
	Edifício Corporativo (Core and Shell)	10	261	2610
	Agência Bancária	10	261	2610
Educativa	Ensino Infantil	8	200	1600
	Ensino fundamental e médio	12	200	2400
	Universidade	12	200	2400
Hospedagem	Hotel	12	365	4380
EAS - Atenção primária	EAS - Atenção primária	12	300	3600
Varejo e Serviços	Comércio geral	12	313	3756
Shopping center	Shopping center	12	313	3756
Serviços de alimentação	Restaurantes	8	350	2800
Supermercados e mercados	Supermercado e Mercearia	12	350	4200
EAS - Atenção especial	Hospital	24	365	8760
Reunião de Público	Museu	12	313	3756
	Teatro	12	313	3756
Terminais de Transporte	Aeroporto	12	365	4380
Outros	-	12	313	3756

5.3. Consumo total estimado do benchmark

O consumo total da edificação, na condição de *benchmark*, é estimado por meio da soma dos consumos individuais relacionados aos usos-finais da edificação avaliada, conforme apresentado por meio da Equação 2.

$$C_{total}^b = C_{ilum}^b + C_{tom}^b + C_{aq-ag}^b + C_{hvac}^b + C_{outr}^b + C_{esp}^b - G_{ener}^b \quad (2)$$

Em que:

C_{total}^b é o consumo de energia total estimado da condição de *benchmark*, em kWh/ano;

C_{ilum}^b é o consumo de energia com iluminação, em kWh/ano;

C_{tom}^b é o consumo de energia com tomadas, em kWh/ano;

C_{aq-ag}^b é o consumo de energia com aquecimento de água, em kWh/ano;

C_{hvac}^b é o consumo de energia com condicionamento de ar, em kWh/ano;

C_{outr}^b é o consumo com outros equipamentos, em kWh/ano;

C_{espc}^b é o consumo de energia com cargas especiais, em kWh/ano;

G_{ener}^b é a energia gerada por sistema de geração integrado à edificação, em kWh/ano.

As próximas seções explicam o método de estimativa para cada uso final específico. Por padrão, apresentamos os métodos de cada uso final que é empregado para avaliação simplificada. Para cada trecho explicando a metodologia de estimativa de cada uso final, é apresentado ao final um parágrafo de texto destacado em um quadro explicando o processo de adaptação da metodologia quando é utilizada a avaliação de inspeção.

5.4. Consumo com iluminação

Os sistemas de iluminação representam uma parcela significativa do consumo energético das edificações e exercem impacto direto nos ganhos de calor dos espaços internos. Conforme a norma ASHRAE 90.1 (ASHRAE, 2022), o consumo energético dos sistemas de iluminação pode ser estimado por meio da **Densidade de Potência de Iluminação (DPI)**, que relaciona a potência total das lâmpadas e reatores instalados em um ambiente com sua área útil correspondente. A DPI é expressa em watts por metro quadrado (W/m^2) e fornece uma medida da intensidade energética da iluminação instalada, sendo ponderada pela área e pelas horas de operação do sistema.

A partir desse conceito, o cálculo do consumo energético do sistema de iluminação é realizado considerando apenas a **iluminação geral**, aquela responsável por fornecer um nível uniforme de iluminância no espaço. Iluminações decorativas, de tarefa ou de emergência não são incluídas, pois possuem funções específicas e operam de forma independente, com controles próprios. Além disso, o uso da iluminação geral está diretamente relacionado aos tipos de uso dos espaços e às atividades desempenhadas, que variam de acordo com a tipologia de cada edificação.

Assim, o método de cálculo do consumo geral baseia-se no princípio de que o consumo de energia com iluminação é igual à potência instalada multiplicada pelo tempo de uso. Como a DPI já representa a potência por metro quadrado, sua multiplicação pela área útil fornece a potência total instalada no ambiente. Multiplicando esse valor pelo número de horas anuais de operação, obtém-se o **consumo estimado de energia elétrica** (em kWh) associado à iluminação geral da edificação.

Na avaliação simplificada, o consumo com iluminação na condição de *benchmark* é determinado a partir da Equação 3.

$$C_{\text{ilum}}^b = DPI_{BM}^i \cdot a_{UC} \cdot h^i \cdot f_t \quad (3)$$

Em que:

C_{ilum}^b é o consumo de energia com iluminação, em kWh/ano;

DPI_{BM}^i é a densidade de potência de iluminação na condição de *benchmark*, da tipologia “i”, em W/m^2 ;

a_{UC} é a área construída útil estimada da edificação avaliada, em m^2 .

h^i é o total de horas de operação anuais da tipologia “i”, podendo ser h_e ou h_p , em horas/ano.

f_t é o fator de calibração da tipologia, adimensional.

A Tabela 3 apresenta os valores de DPI padronizados para a condição de *benchmark* de cada tipologia.

Tabela 3 - Densidade de Potência de Iluminação na condição de *benchmark* de cada tipologia.

Tipologia	DPI _{BM} (W/m ²)
Escritório	8,55
Educacional	9,50
Hospedagem	8,20
EAS - Atenção primária	9,62
Varejo e Serviços	11,30
Shopping center	TBD
Serviços de alimentação	9,10
Supermercados e mercados	10,37
EAS - Atenção especial	TBD
Reunião de Público	TBD
Terminais de Transporte	TBD
Outros	8,55

Nota: O relatório que explica a origem dos valores de DPI_{BM} adotados está disponível no Apêndice A.

TBD = *To be determined*, a ser determinado.

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, a área construída útil é levantada pelo inspetor e é utilizada a área construída efetiva real (a_{UCR}) no lugar da área construída útil estimada (a_{UC}) na Equação 2.

5.5. Consumo com tomadas

O consumo com tomadas está associado ao uso de equipamentos necessários para a execução de tarefas em um dado ambiente, como, por exemplo, computadores, impressoras, monitores e demais eletroeletrônicos amplamente utilizados em escritórios e edificações comerciais. Além de demandarem energia elétrica diretamente, esses dispositivos também dissipam calor, contribuindo para a carga térmica dos ambientes e impactando o desempenho dos sistemas de ar-condicionado.

Esse consumo é comumente estimado por meio da **Densidade de Potência de Equipamentos (DPE)**, definida como a razão entre a potência média dos **equipamentos instalados** e a área útil do ambiente ou zona térmica (ASHRAE, 2022) e é expresso em watts por metro quadrado (W/m²). Para fins desta metodologia, foram considerados como DPE as contribuições de potência instalada (cargas) dos seguintes equipamentos:

- Computador
- Monitor
- Projetor
- Televisão
- Impressora

- Roteador/modem
- Telefone
- Ventilador portátil
- Microondas
- Filtro/bebedouro
- Sanduicheira
- Cafeteira

O consumo energético desses equipamentos é calculado a partir da multiplicação da densidade de potência (DPE) pela área útil e pelo número de horas anuais de operação dos respectivos ambientes. O resultado é o consumo estimado de energia elétrica (em Wh ou kWh) associado ao uso dos equipamentos, o qual deve ser devidamente incorporado nas análises de desempenho energético das edificações.

Na avaliação simplificada, o consumo com iluminação na condição de *benchmark* é determinado a partir da Equação 4.

$$C_{tom}^b = DPE_{BM}^i \cdot a_{UC} \cdot h^i \cdot f_t \quad (4)$$

Em que:

C_{tom}^b é o consumo de energia com tomadas, em kWh/ano;

DPE_{BM}^i é a densidade de potência de equipamentos na condição de *benchmark* da tipologia “i”, em W/m²;

a_{UC} é a área construída útil estimada da edificação avaliada, em m².

h^i é o total de horas de operação anuais da tipologia “i”, podendo ser h_e ou h_p , em horas/ano.

f_t é o fator de calibração da tipologia, adimensional.

A Tabela 4 apresenta os valores de DPE padronizados para a condição de *benchmark* de cada tipologia.

Tabela 4 - Densidade de Potência de Equipamentos (DPE) na condição de *benchmark* de cada tipologia.

Tipologia	DPE _{BM} (W/m ²)
Escritório	15,00
Educacional	15,00
Hospedagem	10,00
EAS - Atenção primária	40,00
Varejo e Serviços	5,00
Shopping Center	TBD
Serviços de alimentação	15,00
Supermercados e mercados	5,00
EAS - Atenção especial	TBD
Reunião de Público	TBD

Tipologia	DPE _{BM} (W/m ²)
Terminais de Transporte	TBD
Outros	40,00

Nota: O relatório que explica a origem dos valores de DPE_{BM} adotados está disponível no Apêndice B.

TBD = *To be determined*, a ser determinado.

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, a área construída útil é levantada pelo inspetor e é utilizada a área construída efetiva real (a_{UCR}) no lugar da área construída útil estimada (a_{UC}) na Equação 2.

5.6. Consumo com aquecimento de água

As tipologias de “Hospedagem”, “Educativa”, “EAS - Atenção Primária”, “Serviços de Alimentação” e “EAS - Atenção Especial” possuem como parte de sua demanda energética o consumo de aquecimento de água. Este consumo é estimado com base na energia elétrica necessária para atender à demanda de água quente, somada ao consumo referente às perdas de energia, multiplicada pelo número de dias em que a tipologia opera ao longo do ano, e considerando a eficiência do sistema. Nesta metodologia, quando existir sistemas de aquecimento de água cuja fonte energética não seja elétrica (como sistemas a gás ou lenha, por exemplo), este consumo não é considerado como parâmetro de avaliação, e o consumo com aquecimento de água é considerado zero. Porém, é considerado um consumo de combustíveis como dado informativo, a ser explicado na Seção 5.12.

O consumo de energia com aquecimento de água no caso de sistemas é determinado pela Equação 5.

$$C_{aq-aq}^b = (n \cdot (D_{aq-aq} + P_{tub} + P_{reserv}) \div E_{sis}) \cdot f_t \quad (5)$$

Em que:

C_{aq-ag}^b é o consumo de eletricidade com aquecimento de água, em kWh/ano;

n é o número de dias de ocupação ao ano de acordo com a tipologia da edificação, podendo ser n_e ou n_p , em dias/ano;

D_{aq-ag} é a demanda de energia para aquecimento de água, em kWh/ano;

P_{tub} é o consumo de energia associado às perdas térmicas com tubulação, em kWh/ano;

P_{reserv} é o consumo de energia associado às perdas térmicas com reservatório, em kWh/ano;

E_{sis} é a eficiência do sistema, em %;

f_t é o fator de calibração da tipologia, adimensional.

A demanda de água quente é dependente do volume diário de água quente, que é definido de acordo com a tipologia da edificação (Tabela 5).

Tabela 5 - Volume diário de água quente.

Tipologia	Atividade	Possui Lavanderia?	Vdia (L/per capita)	Atributo (pop)
Educacional	Ensino Infantil	Não	50	Alunos
Educacional	Ensino fundamental e médio	Não	50	Alunos
Hospedagem	Hotel Pequeno Porte	Sim	120	Leitos
Hospedagem	Hotel Pequeno Porte	Não	100	Leitos
Hospedagem	Hotel Grande Porte	Sim	120	Leitos
Hospedagem	Hotel Grande Porte	Não	100	Leitos
Serviços de alimentação	Restaurantes	Não	10	Refeição
Serviços de alimentação	Padarias	Não	2.6	Refeição
EAS - Atenção básica	Posto de Saúde	Não	120	Leitos
EAS - Atenção Especial	Hospital	Não	120	Leitos

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2025.

Para o cálculo de *benchmarking* energético, a eficiência do sistema foi estabelecida em conformidade com a INI-C (BRASIL, 2025), considerando um cenário sem armazenamento de água quente (sem acumulação) e outro com armazenamento (com acumulação). Para isso, deve ser informado pelo usuário o tipo de sistema predominante.

O tipo de sistema predominante é determinado como sendo o sistema que atende a maior quantidade de pontos de água quente. Por exemplo, em uma edificação com 20 chuveiros, em que 18 são atendidos por sistema central (com acumulação), e 2 chuveiros elétricos (sem acumulação), o sistema predominante é o sistema central (com acumulação).

As seções a seguir apresentam as considerações de cálculo para cada tipo de sistema.

5.6.1. Sistema sem acumulação

A demanda de água quente para sistemas sem acumulação é apresentada conforme a Equação 6.

$$D_{aq-ag} = [\rho \cdot Cp \cdot \frac{V_{dia} \cdot pop}{1000} \cdot (T_{uso} - T_{fria})] \div 3600 \quad (6)$$

Em que:

D_{aq-ag} é a demanda de energia para aquecimento de água, em kWh/ano;

ρ é a massa específica da água equivalente a 1 kg/L;

Cp é o calor específico da água equivalente a 4.180 kJ/g.°C;

V_{dia} é o volume diário per capita, disponível na Tabela 5, em L/pessoa.dia;

pop é o atributo de população da tipologia, disponível na Tabela 5;

T_{uso} é a temperatura de uso, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C.

A temperatura de água fria é considerada como sendo a temperatura média anual de bulbo seco da cidade onde a edificação em análise está localizada. A temperatura de uso deve ser adotada como sendo 40 °C para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e 38°C para as regiões Norte e Nordeste.

Em sistemas sem acumulação adotou-se a eficiência do sistema como sendo **95%**, e não são consideradas perdas (P_{tub} e P_{reserv} são iguais a zero).

5.6.2. Sistema com acumulação

A demanda de água quente para sistemas com acumulação é apresentada conforme a Equação 7.

$$D_{aq-ag} = [\rho \cdot Cp \cdot \frac{V_{dia} \cdot pop}{1000} \cdot C_{reserv} \cdot (T_{uso} - T_{fria})] \div 3600 \quad (7)$$

Em que:

D_{aq-ag} é a demanda de energia para aquecimento de água, em kWh/ano;

ρ é a massa específica da água equivalente a 1kg/L

Cp é o calor específico da água equivalente a 4.180 kJ/g.°C.

V_{dia} é o volume diário per capita, disponível na Tabela 5, em L/pessoa.dia;

pop é o atributo de população da tipologia, disponível na Tabela 5.

C_{reserv} é o fator de correção do reservatório, adimensional;

T_{arm} é a temperatura de armazenamento, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C.

Para sistemas com acumulação, deve-se aplicar uma correção no volume diário de água quente consumido, conforme calculado pela Equação 7. Isso se deve ao fato de que uma parte da água quente é misturada com água fria para atingir a temperatura desejada de uso. Dessa forma, garante-se que o volume final de água disponível para consumo seja o mesmo em ambos os sistemas. Assim, nos sistemas com acumulação, a energia necessária para atender à demanda diária de água quente deve ser calculada apenas para a fração de água quente efetivamente misturada. O fator de correção do reservatório é definido conforme a Equação 8.

$$C_{reserv} = (T_{uso} - T_{fria}) \cdot (T_{arm} - T_{fria}) \quad (8)$$

Em que:

C_{reserv} é o fator de correção do reservatório, adimensional;

T_{uso} é a temperatura de uso, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C;

T_{arm} é a temperatura de armazenamento, em °C.

A temperatura de água fria é considerada como sendo a temperatura média anual de bulbo seco da cidade onde a edificação em análise está localizada. A temperatura de uso deve ser adotada como sendo 38°C. Já a temperatura de armazenamento deve ser considerada sempre como 50°C.

Em sistemas com acumulação adotou-se a eficiência do sistema como sendo **85%**, e são consideradas perdas com o reservatório e perdas com tubulação.

- Perdas térmicas com tubulações

A consideração das perdas térmicas no cálculo do consumo de energia associado ao uso de água quente para o *benchmarking* energético exigiu a realização de testes e análises para estimar o comprimento da tubulação, visto que este parâmetro não é de fácil conhecimento dos usuários. Para isso, o comprimento da tubulação foi estimado com base no arquétipo de hotéis de médio e grande porte, utilizando o clima da cidade de São Paulo para aplicação dos cálculos das perdas térmicas. Nesta primeira análise, foram avaliados oito cenários baseados no mesmo arquétipo, variando-se o número de pavimentos. O aumento no número de andares resultou em maior quantidade de quartos e leitos (atributo característico da tipologia) e, conseqüentemente, em um aumento do volume diário de demanda por água quente. Isso gerou diferentes níveis de perda térmica, diretamente associados às variações no comprimento da tubulação.

Com base na estimativa inicial do comprimento da tubulação para o arquétipo de hotel, foi possível simplificar o cálculo utilizando as dimensões dos ambientes da edificação. Essa abordagem permitiu a estimativa do comprimento da tubulação para os arquétipos das demais tipologias.

Com o objetivo de simplificar a plataforma DEO, buscamos correlacionar o comprimento da tubulação, estimado por meio do cálculo simplificado para cada tipologia, diretamente com os atributos característicos de cada uma delas. Isso resultou em um modelo (baseado em uma regressão linear) que relaciona o comprimento da tubulação (variável dependente) ao atributo (variável independente) em cada tipologia (Tabela 6).

Tabela 6 - Equação do comprimento de tubulação em função do valor de atributo para cada tipologia.

Tipologia	Modelo de estimativa de comprimento de tubulação [L] (m)	Atributo que representa a população [pop]
Educacional	$L = 0,273pop + 46,4$	Alunos
Hospedagem	$L = 7,780pop + 54,8$	Leitos
Serviços de Alimentação	$L = 0,188pop + 34,3$	Refeição
EAS - Atenção especializada	$L = 4,390pop + 1264$	Leitos

Nota: O relatório que explica a origem dos modelos de estimativa de comprimento de tubulação adotados está disponível no Apêndice C.

Com o comprimento estimado da tubulação, as perdas térmicas relativas à tubulação podem ser estimadas por meio das perdas de distribuição (Equação 9).

$$P_{tub,dist} = \sum [H_{per,dist} \cdot F_{perd} \cdot L \cdot (T_{arm} - T_{fria})] \div 1000 \quad (9)$$

Em que:

P_{tub} é a perda térmica na tubulação do sistema de distribuição e recirculação de água quente, em kWh/dia;

$H_{per,dist}$ é o fator de horas de perdas na tubulação de distribuição de água quente, em horas/dia;

F_{perd} é o fator de perdas térmicas por metro de tubulação, em W/(m.K);

L é o comprimento da tubulação, dado pelas equações que relacionam o atributo da tipologia com o comprimento da tubulação, em m;

T_{arm} é a temperatura de armazenamento, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C.

No caso das perdas pelo sistema de distribuição, o fator de horas de perdas na tubulação de distribuição de água quente deve ser adotada uma aproximação em função do volume diário de demanda de água quente ($H_{per,dist} = 2,083 \cdot V_{dia}$), e no caso do sistema de recirculação, deve-se adotar o valor de 24 horas/dia ($H_{per,recirc}$).

Ainda, é necessário calcular o fator de perdas térmicas, conforme a Equação 10.

$$F_{perd} = \pi \div [(1 \div 2\lambda) \cdot \ln(d_A \div d_R) + 1 \div (\alpha_A \div d_A)] \quad (10)$$

Em que:

F_{perd} é o fator de perda em tubulações do sistema de distribuição, em W/(m.K);

λ é a condutividade térmica do isolamento adotando, em W/(m.K);

d_A é o diâmetro externo da tubulação isolada, em m;

d_R é o diâmetro da tubulação, em m;

α_A é o coeficiente de transferência de calor, em 8 W/(m².K).

Para a condição de *benchmark*, adota-se os valores de referência da INI-C, que são λ como 0,03 W/(m.K) e α_A como 8 W/(m².K). Além disso, adotou-se como padronização os diâmetros de tubulação d_A como 0,048 m e d_R como 0,022 m. A adoção desses valores padronizados resulta em um F_{perdas} fixo de 0,20 W/(m.K).

Ainda, caso exista sistema de recirculação, as perdas relativas a este sistema devem ser calculadas conforme a Equação 11. Neste caso, para fins de simplificação para o cálculo da condição de *benchmark*, adota-se o mesmo comprimento da tubulação de distribuição para o sistema de recirculação.

$$P_{tub,recirc} = \sum [H_{per,recirc} \cdot F_{perd} \cdot L \cdot (T_{arm} - T_{fria})] \div 1000 \quad (11)$$

Em que:

P_{tub} é a perda térmica na tubulação do sistema de distribuição e recirculação de água quente, em kWh/dia;

$H_{per,recirc}$ é o fator de horas de perdas na tubulação de recirculação de água quente, em horas/dia;

F_{perd} é o fator de perdas térmicas por metro de tubulação, em W/(m.K);

L é o comprimento da tubulação, dado pelas equações que relacionam o atributo da tipologia com o comprimento da tubulação, em m;

T_{arm} é a temperatura de armazenamento, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C.

- Perdas térmicas com reservatórios

As perdas térmicas relacionadas ao reservatório de água quente (P_{reserv}) são calculadas pela Equação 12.

$$P_{reserv} = [(T_{arm} - T_{fria}) \div \Delta T_{reserv}] \cdot [0,0054 \cdot (V_{reserv} \cdot 2) + 0,6936] \quad (12)$$

Em que:

P_{reserv} é a perda térmica do reservatório de água quente (kWh/dia);

T_{arm} é a temperatura de armazenamento, em °C;

T_{fria} é a temperatura de água fria, em °C;

ΔT_{reserv} é a média da diferença de temperatura em testes com o reservatório em standby, em °C;

V_{reserv} é o volume do reservatório, em litros.

Para a condição de *benchmark*, o cálculo do volume do reservatório considera ΔT_{reserv} como sendo 29°C e o volume do reservatório (V_{reserv}) como sendo o volume diário de demanda de água quente (V_{dia}), multiplicado pelo atributo de população da tipologia (pop) dividido por 1000 e multiplicado pelo fator de correção do reservatório (C_{reserv}), convertido para litros. A equação já adota uma margem de segurança equivalente a um dia adicional de armazenamento ao multiplicar o V_{reserv} por 2.

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, o comprimento de tubulação do sistema de distribuição ou recirculação (L) e o volume do reservatório (V_{reserv}) devem ser adotados conforme o valor real da edificação avaliada.

5.7. Consumo com condicionamento de ar

O consumo de energia relacionado ao uso de sistemas de condicionamento de ar desempenha um papel central na avaliação do desempenho energético operacional de edificações, especialmente em climas quentes e úmidos. Esse tipo de consumo, geralmente concentrado nos períodos de maior demanda térmica, influencia de forma significativa os indicadores de eficiência energética em uso real, indo além das estimativas de projeto. Avaliar o desempenho operacional permite identificar padrões de uso, ineficiências nos sistemas de climatização e oportunidades de melhoria, contribuindo para a redução do consumo, dos custos operacionais e das emissões associadas. O condicionamento de ar ocorre tanto para aquecimento quanto para resfriamento. Considerando apenas a demanda elétrica desse tipo de serviço energético, o consumo com condicionamento de ar é determinado a partir da Equação 13.

$$C_{hvac}^b = [(CgTR \div EER_{sis,R}) + (CgTA \div EER_{sis,A}) + C_{ren}] \cdot f_t \quad (13)$$

Em que:

C_{hvac}^b é o consumo anual de energia com condicionamento de ar, em kWh/ano;

$CgTR$ é a carga térmica anual para resfriamento, em kWh/ano;

$CgTA$ é a carga térmica anual para aquecimento, em kWh/ano;

$EER_{sis,R}$ é a eficiência do sistema de resfriamento de ambiente, em W/W;

$EER_{sis,A}$ é a eficiência do sistema de aquecimento de ambiente, em W/W;

C_{ren} é o consumo anual de energia com sistema de renovação de ar, em kWh/ano;

f_t é o fator de calibração da tipologia, adimensional.

A Tabela 7 apresenta os coeficientes empregados para determinação do consumo de energia com condicionamento de ar para a condição de *benchmark*. Neste caso, empregou-se um sistema que considera cargas parciais do funcionamento das máquinas, dependendo da temperatura externa. Portanto, foi determinado um coeficiente para a cidade representativa de cada zona bioclimática da NBR 15220:2024, baseado em uma máquina com IDRS de 3,5, conforma a condição de referência da INI-C. Também visando-se a padronização com a INI-C, manteve-se o EER fixo em 3,5 nas zonas bioclimáticas em que esse valor foi maior que a referência.

Tabela 7 - Coeficientes de eficiência dos sistemas de condicionamento de ar para resfriamento e aquecimento para determinação da condição de *benchmark*.

Zona Bioclimática	$EER_{sis,R}$	$EER_{sis,A}$
1R	3,50	3,50
1M	3,50	3,50
2R	3,50	3,50
2M	3,50	3,50
3A	3,50	3,50

Zona Bioclimática	EER _{sist,R}	EER _{sist,A}
3B	3,50	3,50
4A	3,24	3,24
4B	2,91	2,91
5A	3,43	3,43
5B	2,29	2,29
6A	3,19	3,19
6B	2,24	2,24

Para determinação das cargas térmicas de resfriamento (CgTR) e aquecimento (CgTA), temos que:

$$CgT(R, A) = f(\text{envoltória, cargas internas, clima})$$

As próximas seções explicam como cada fator que influencia a estimativa da carga térmica é determinado para a condição de *benchmark*.

5.7.1. Envoltória e cargas internas

Para fins de determinação da condição de *benchmark*, e para simplificação de entrada de dados, é utilizada a geometria dos modelos de referência como geometria padrão da tipologia avaliada. Os modelos de referência são edificações que representam o estoque construído brasileiro. Os modelos representam edificações arquetípicas, baseadas no estoque real de edificações do Brasil, e com configurações padronizadas dos sistemas de iluminação, equipamentos, condicionamento de ar e ocupação por pessoas. O desenvolvimento dos arquétipos (modelos de referência) é registrado em estudos publicados (Geraldi et al., 2025). Mais informações sobre os arquétipos podem ser encontradas no Apêndice F.

As cargas térmicas de resfriamento e aquecimento são determinadas a partir de simulação computacional. A carga térmica determinada para a geometria padrão do modelo de referência é utilizada para se determinar um modelo de estimativa de carga térmica, que normaliza a carga térmica de resfriamento e aquecimento pela área do modelo avaliado a partir da área condicionada do modelo de referência (Equação 14).

$$CgT(R, A) = [CgT(R, A)_{MM} \div a_{cond,MR}] \cdot a_{UCC} \quad (14)$$

Em que:

CgT(R,A) é a carga térmica anual para resfriamento ou aquecimento, em kWh/ano;

CgT(R,A)_{MM} é a carga térmica anual para resfriamento ou aquecimento gerada pelo modelo, na condição de *benchmark*, em kWh/ano;

a_{UC} é a área útil condicionada estimada da edificação avaliada, em m²;

$a_{cond,MR}$ é a área útil condicionada do modelo de referência da tipologia avaliada, em m².

Para se determinar a carga térmica por simulação computacional, na condição de *benchmark*, é adotada uma envoltória padrão, que considera as características conforme a Tabela 8, e que foram baseadas na condição de referência da INI-C.

Tabela 8 - Parâmetros adotados para a envoltória padrão para a determinação da condição de *benchmark*.

Parâmetro	Valor
Transmitância térmica das paredes externas (U_{Parede})	2,39
Capacidade térmica das paredes externas (CT_{Parede})	150,00
Absortância solar das paredes externas (U_{Parede})	0,50
Transmitância térmica da cobertura ($U_{Cobertura}$)	2,06
Capacidade térmica das cobertura ($CT_{Cobertura}$)	233,00
Absortância solar da cobertura ($U_{Cobertura}$)	0,80

Nota: Estes parâmetros representam uma envoltória com classificação de referência na INI-C.

Os demais parâmetros que influenciam no desempenho térmico e que variam de acordo com a tipologia (ocupação, DPI e DPE) foram adotados conforme a condição de referência da INI-C, de acordo com cada tipologia correspondente. Não são considerados sombreamentos. Além disso, os cronogramas de operação são adotados conforme a quantidade de horas de uso padrão da edificação. É importante destacar também que essa modelagem considera que o modelo de referência não possui influências do entorno.

5.7.2. Ventilação Natural

No caso de a edificação avaliada possuir integração com ventilação natural, a condição de *benchmark* considera um desconto da carga térmica de resfriamento referente ao uso desta estratégia. Este desconto pode ser considerado somente para as edificações das tipologias de Escritórios, Educacional e EAS - Atenção Primária.

O desconto é realizado por meio do método de ventilação natural simplificado da INI-C. Neste método, as edificações totalmente ventiladas naturalmente, ou que funcionam a partir da combinação entre a ventilação natural e sistemas de condicionadores de ar (ventilação híbrida), devem ser analisadas em função do percentual de horas ocupadas em conforto térmico durante o uso da ventilação natural (PHOCT). Os valores de PHOCT variam de acordo com a condição climática (Zona Bioclimática) do local em que a edificação avaliada está localizada (Tabela 9).

Tabela 9 - Percentual de horas ocupadas em conforto térmico (PHOCT) por Tipologia e Zona Bioclimática.

Zona Bioclimática	Escritórios	Educacional	EAS - Atenção Primária
1R	61%	44%	33%
1M	53%	31%	37%

Zona Bioclimática	Escritórios	Educacional	EAS - Atenção Primária
2R	26%	27%	26%
2M	34%	14%	20%
3A	29%	16%	22%
3B	10%	5%	5%
4A	9%	2%	2%
4B	3%	0%	0%
5A	0%	0%	0%
5B	1%	0%	0%
6A	0%	0%	0%
6B	0%	0%	0%

Nota: O relatório que explica a origem dos valores de PHOCT está disponível no Apêndice D.

Portanto, a carga térmica de resfriamento é determinada conforme a Equação 15.

$$CgTR = CgTR_{MM} \cdot (100 - PHOCT) \quad (15)$$

Em que:

$CgTR$ é a carga térmica anual para resfriamento, em kWh/ano;

$CgTR_{MM}$ é a carga térmica anual para resfriamento gerada pelo modelo, na condição de *benchmark*, em kWh/ano;

PHOCT é o Percentual de horas ocupadas em conforto térmico, em %.

5.7.3. Clima

Como premissa, adota-se a representação climática como sendo a Zona Bioclimática onde a edificação está localizada, de acordo com a NBR 15220-3:2024 (ABNT, 2024). É utilizado o arquivo climático da cidade representativa da Zona Bioclimática em questão para ser usada na simulação computacional. A Tabela 10 apresenta a relação de cidades representativas e o código das estações climáticas adotadas de acordo com cada Zona Bioclimática.

Tabela 10 - Cidades representativas e código da estação climática para cada Zona Bioclimática.

Zona	Código da estação climática (WMO Id)	Cidade representativa
1R	869800	Canela/RS
1M	838400	Curitiba/PR
2R	839710	Porto Alegre/RS

Zona	Código da estação climática (WMO Id)	Cidade representativa
2M	837800	São Paulo/SP
3A	838990	Florianópolis/SC
3B	833780	Brasília/DF
4A	837550	Rio de Janeiro/RJ
4B	834240	Goiânia/GO
5A	819580	Recife/PE
5B	867050	Cuiabá/MT
6A	817580	Fortaleza/CE
6B	819910	Petrolina/PE

Nota: O estudo que originou a representatividade climática de cada zona bioclimática está disponível em [CB3E-T1-RT-02](#) (Bracht et al., 2024).

Com relação aos dados climáticos, são utilizados arquivos no formato .EPW (*EnergyPlus Weather File*), do tipo TMYs (*Typical Meteorological Year*), que são arquivos climatológicos típicos baseados em meses característicos de um longo período que pode ser de 15 até 30 anos.

No futuro, pretende-se expandir a metodologia e utilizar arquivos AMY (*Actual Meteorological Year*), uma vez que os arquivos TMY e TRY não refletem com precisão as condições climáticas reais do ano de referência, o que comprometeria a comparação com os dados de consumo efetivo da edificação. Em outras palavras, deve ser possível utilizar um arquivo climático AMY referente ao ano de 2026 para estabelecer o *benchmark* de desempenho energético daquele mesmo ano, assegurando uma comparação coerente com o consumo real observado em 2026. Como os arquivos climáticos AMY devem ser produzidos pela equipe de governança do DEO-Procel anualmente, esta etapa deve ser incorporada em futuras versões do Procel DEO visando sua expansão e refinamento de metodologia.

5.7.4. Renovação de ar (C_{ren})

O consumo com renovação de ar para a condição de *benchmark* é determinado a partir da premissa do sistema presumido da INI-C, definido conforme a Equação 16.

$$C_{ren} = (8 \cdot h^i \cdot d_p \cdot a_{UC}) \div 1000 \quad (16)$$

Em que:

C_{ren} é o consumo anual de energia com sistema de renovação de ar, em kWh/ano;

h^i é o total de horas de operação anuais da tipologia “i”, podendo ser h_e ou h_p , em horas/ano;

d_p é a densidade de ocupação, em pessoa/m²;

a_{UC} é a área construída condicionada da edificação avaliada, em m².

É importante enfatizar que a renovação de ar é considerada na modelagem de simulação com a taxa de renovação de ar de 27 m³/pessoa/hora, conforme recomendação da [Resolução ANVISA Nº 09, de 16 de janeiro de 2003](#) (BRASIL, 2003).

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, o inspetor verifica a anotação de responsabilidade técnica do sistema de renovação de ar, e compara o sistema existente com o sistema presumido (Equação 15) e com a NBR 16401, em sua versão vigente, bem como os atestados de manutenção preventiva conforme normas vigentes (incluindo normas de segurança do trabalho e orientações da ANVISA). Edificações que possuam sistema de condicionamento de ar somente podem ser certificados se possuírem sistema de renovação de ar.

5.8. Outros consumos

Além dos sistemas principais como iluminação, HVAC, aquecimento de água e tomadas convencionais, algumas edificações comerciais apresentam consumos relevantes de energia que precisam ser considerados para uma avaliação energética completa. Esses outros consumos foram categorizados como consumo com refrigeradores e elevadores.

$$C_{out,refri}^b = [C_{out,refri} + C_{out,elev}] \cdot f_t \quad (17)$$

Em que:

C_{out}^b é o consumo com outros equipamentos, em kWh/ano;

$C_{out,refri}^b$ é o consumo com equipamentos de refrigeração, em kWh/ano;

$C_{out,elev}^b$ é o consumo com elevadores, em kWh/ano;

f_t é o fator de calibração da tipologia, adimensional.

Nas seções a seguir são especificados como são determinados cada um desses consumos.

5.8.1. Consumo com refrigeradores

Esta categoria contempla o consumo de energia elétrica proveniente de refrigeradores de uso doméstico (geladeira, frigobar e congelador) utilizados em copas, cozinhas e áreas de apoio de edificações comerciais. Nesta categoria não estão inclusos refrigeradores industriais, que são classificados como consumos especiais.

Nesta metodologia, o consumo desses equipamentos é estimado com base em valores de referência da classe A++ do INMETRO. O usuário deverá informar a quantidade de refrigeradores existentes, sendo o consumo total calculado a partir de valores padronizados. Essa simplificação permite manter a coerência entre diferentes edificações ao aplicar o *benchmark*.

$$C_{out,refri}^b = \sum_{i=1}^n (C^i \cdot refri \cdot 12) \quad (18)$$

Em que:

$C_{out,refri}^b$ é o consumo de energia com refrigeradores, em kWh/ano;

C_i é o consumo de energia do tipo “i” de refrigerador, derivado das tabelas de referência do INMETRO Tabela 11;

refri_i é a quantidade de refrigeradores do tipo “i”.

A Tabela 11 apresenta o consumo típico para os diferentes tipos de refrigeradores.

Tabela 11 - Consumo típico por tipo de refrigerador.

Tipo de Refrigerador	Modelo de referência	Consumo de energia ¹ (kWh/mês)
Geladeira	RT48A6F3FB1	45,10
Congelador	HQ-210CFHL1	24,80
Frigobar	PFG20A	10,00

¹ Valores obtidos na tabela de eficiência energética do INMETRO (2025).

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, a quantidade de refrigeradores deverá ser levantada pelo inspetor, e deve ser utilizada a Tabela 11 como referência para cálculo do consumo com refrigeradores de acordo com cada categoria, para fins do cálculo do *benchmark*.

5.8.2. Consumo com elevadores

Elevadores representam uma parcela significativa do consumo energético em edificações, especialmente em edificações comerciais de múltiplos pavimentos. A complexidade da estimativa do seu consumo reside na variação de fatores, como potências em diferentes modos de operação (viagem, espera e descanso), número de viagens, distância percorrida, carga transportada, entre outros.

Para essa categoria, o gestor da edificação deve informar somente a quantidade de elevadores presentes, a tipologia e o número de pavimentos atendidos pelo elevador. O consumo de energia é estimado a partir de equações baseadas na norma ABNT NBR ISO 25745-2 – Eficiência energética de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes (ABNT, 2024) e VDI 4707 – *Energy efficiency label for elevators* (VDI, 2010), combinadas com simplificações desenvolvidas a partir dos dados empíricos do artigo de Ang *et al.* (2022) e do relatório de Patrao e Araújo. (2010).

Inicialmente, para desenvolver os cálculos, foram definidos três portes de elevadores de acordo com o número de pavimentos da edificação:

- Pequeno (P): até 6 pavimentos;
- Médio (M): entre 7 e 12 pavimentos;

- Grande (G): 13 ou mais pavimentos.

Cada porte está associado a um consumo específico (em kWh/ano), determinado com base em fórmulas que consideram dados como número de viagens diárias, potência média e tempo de operação, conforme apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 – Características padronizadas de acordo com categorias de porte do elevador.

Característica	Porte		
	Pequeno (P)	Médio (M)	Grande (G)
Tipo de Elevador	Gearless Traction	Geared Traction	Gearless Traction
Carga nominal (Q) [kg]	450	600	900
Aceleração (a) [m/s ²]	1	1	1
Jerk [m/s ³]	1,2	1,2	1,2
Tempo operação porta (t _d) [s]	8	8	8
Contrapeso (%)	50%	50%	50%
Nível de eficiência em viagem (E_{spec}) [mWh/kg.m]	4,4	3,9	2,6
Potência (W)	235,1	244,8	320,7

Além do porte, definimos de forma padronizada as categorias de uso de acordo com cada tipologia avaliada no sistema Procel DEO. A Tabela 13 apresenta as características padronizadas para o cálculo de consumo com elevadores para cada tipologia.

Tabela 13 – Características padronizadas de acordo com categorias de porte do elevador.

Tipologia	Porte descritivo	Número de pavimentos (P _{av})	Categoria Uso	nd (viagens/dia)	Velocidade nominal (m/s)
Escritório	Pequeno	$2 \leq P_{av} < 5$	2	125	1
	Médio	$5 \leq P_{av} < 11$	3	300	1,6
	Grande	$11 \leq P_{av} < 20$	4	750	2,5
	Muito grande	$P_{av} \geq 20$	5	1500	5
Ensino	-	-	3	300	1,6
Hospedagem	Pequeno	$2 \leq P_{av} < 4$	2	125	1
	Médio	$4 \leq P_{av} < 6$	3	300	1,6
	Grande	$P_{av} \geq 6$	4	750	2,5
EAS	Pequeno/Médio	$2 \leq P_{av} < 5$	3	300	1,6
	Grande	$P_{av} \geq 5$	4	750	2,5
Varejo e serviços	-	-	3	300	1,6
Supermercados	-	-	3	300	1,6
Alimentação	-	-	3	300	1,6
Outras	-	-	3	300	1,6

Fonte: adaptado de NBR 25475-2. Relatório de desenvolvimento desta metodologia está disponível no Apêndice E.

O número de viagens diárias (nd) exerce influência direta no consumo anual do elevador. A norma ABNT NBR ISSO 25745-2 categoriza a intensidade de uso em faixas discretas, como por exemplo, 125 viagens por dia para a Categoria 2.

A aplicação direta dessas categorias associadas ao número de pavimentos geraria descontinuidades artificiais no modelo, resultando em aumentos abruptos de consumo ao ultrapassar um limite de categoria. A própria norma admite a aplicação de valores específicos de partidas diárias caso possa ser mais bem estimado.

Assim, foi implementada uma interpolação linear do número de viagens em função do número de pavimentos. Nas tipologias em que há separação entre portes descritivos, o valor de nd é acrescido em 50 a cada pavimento a mais em relação ao número de pavimentos base. Por exemplo: para um escritório pequeno de 3 pavimentos, o nd corresponde a 175 (nd basal de 125 acrescido de 50).

O consumo de energia dos elevadores pode ser calculado conforme Equação 19.

$$C_{elev}^b = (i \cdot C_{elev}^d \cdot n) \div 1000 \quad (19)$$

Em que:

C_{elev}^b é o consumo total com elevadores, em kWh/ano.

i é a quantidade declarada de elevadores na edificação.

C_{elev}^d é o consumo diário com elevadores, em kWh/dia.

n é o total de dias de operação anuais da tipologia "i", podendo ser n_e ou n_p , em dias/ano.

O consumo diário com elevadores é obtido a partir da Equação 20.

$$C_{elev}^d = C_{elev}^{rp} + C_{elev}^{mv} \quad (20)$$

Em que:

C_{elev}^{rp} é o consumo diário com elevadores em movimento, em kWh/dia.

C_{elev}^{mv} é o consumo diário com elevadores em repouso, em kWh/dia.

O consumo diário com elevadores em repouso é obtido a partir da Equação 21.

$$C_{elev}^{rp} = (t_{rp} \div 100) \cdot (P \cdot R_{id} + P \cdot R_{st5} + P \cdot R_{st30}) \quad (21)$$

Em que:

C_{elev}^{rp} é o consumo diário com elevadores em movimento, em Wh/dia.

t_{rp} é o tempo sem movimento (em repouso), em horas.

P é a Potência do Elevador, de acordo com seu porte, conforme a Tabela 12, em W.

R_{id} é a razão de tempo em modo de espera, extraído da Tabela 14.

R_{st5} é a razão de tempo em descanso de 5 minutos, extraído da Tabela 14.

R_{st30} é a razão de tempo em descanso de 30 minutos, extraído da Tabela 14.

Tabela 14 – Razões de tempo de elevadores de acordo com categorias de uso.

Razão de potência	Categoria de uso				
	1	2	3	4	5
R_{id}	13	23	36	45	42
R_{st5}	55	45	31	19	17
R_{st30}	32	32	33	36	41

O tempo sem movimento (t_{rp}) é obtido a partir da Equação 22.

$$t_{rp} = 24 - t_{mv} \quad (22)$$

Em que:

t_{rp} é o tempo sem movimento (em repouso), em horas.

t_{mv} é o tempo em movimento, em horas.

O tempo diário em movimento (t_{mv}) é obtido a partir da Equação 23.

$$t_{mv} = nd \cdot (t_{av} \div 3600) \quad (23)$$

Em que:

t_{mv} é o tempo em movimento, em horas;

nd é o número de viagens por dia (de acordo com Tabela 13);

t_{av} é o tempo médio de viagem, em horas.

O tempo médio de viagem (t_{av}) é obtido a partir da Equação 24.

$$t_{av} = ((S_{av} \div v) + (v \div a) + (a \div j) + t_d) \quad (24)$$

Em que:

t_{av} é o tempo médio de viagem, em segundos;

S_{av} é a distância média da viagem, em metros;

v é a velocidade média de viagem de acordo com o porte (Tabela 12), em m/s;

a é a aceleração de acordo com o porte (Tabela 12), em m/s^2 ;

j é o coeficiente Jerk de acordo com o porte (Tabela 12), em m/s^3 ;

t_d é o tempo de operação da porta de acordo com o porte (Tabela 12), em segundos.

A distância média da viagem (S_{av}) é obtida a partir da Equação 25.

$$S_{av} = (P_{av} - 1) \cdot 3 \cdot P_d \quad (25)$$

Em que:

S_{av} é a distância média da viagem, em metros;

P_{av} é o número de pavimentos;

P_d é o Percentual de número de paradas (de acordo com Tabela 15);

Tabela 15 – Percentual de número de paradas de elevadores (P_d) de acordo com a categoria de uso e número de pavimentos.

Número de pavimentos (P_{av})	Categoria de uso 1-3	Categoria de uso 4	Categoria de uso 5	Categoria de uso 6
$P_{av} > 2$	100%	100%	100%	100%
$2 \leq P_{av} \leq 3$	67%	67%	67%	67%
$P_{av} < 3$	49%	44%	39%	32%

O consumo diário com elevadores em movimento é obtido a partir da Equação 26.

$$C_{elev}^{mv} = R_{av} \cdot nd \quad (26)$$

Em que:

C_{elev}^{mv} é o consumo diário com elevadores em movimento, em kWh;

R_{av} é o consumo médio por viagem, em kWh;

nd é o número de viagens por dia (de acordo com Tabela 13).

O consumo médio por viagem (R_{av}) pode ser estimado a partir do tipo da Equação 27.

$$R_{av} = (E_{spc} \cdot 2 \cdot Q \cdot S_{av}) \div (1000 \cdot k_L) \quad (27)$$

Em que:

E_{spc} é a energia específica do sistema (mWh/kg.m, de acordo com Tabela 12);

Q é a carga nominal do elevador (kg);

S_{av} é a distância média da viagem, em metros;

k_L é o fator de carga.

O fator de carga é definido a partir da Equação 28.

$$k_L = 1 - (0,0164 \cdot P_Q) \quad (28)$$

Em que:

k_L é o fator de carga.

P_Q é o percentual de carga média do carro em relação à carga nominal (Tabela 16).

Tabela 16 – Percentual de carga média do carro em relação à carga nominal, de acordo com a categoria de uso.

Carga nominal (kg)	Categoria de uso 1-3	Categoria de uso 4	Categoria de uso 5	Categoria de uso 6
$Q \leq 800$	7,50%	9,00%	13,00%	19,00%
$801 \leq Q \leq 1.275$	4,50%	6,00%	8,20%	13,50%
$1.276 \leq Q \leq 2.000$	3,00%	5,00%	3,50%	9,00%
$Q > 2000$	2,00%	2,20%	3,00%	6,00%

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, parâmetros como a quantidade de elevadores, número de pavimentos, porte do elevador, serão levantados e identificados pelo inspetor, e será utilizado o modelo de estimativa desenvolvido para fins de determinação do benchmark.

5.9. Consumos especiais

Referem-se aos equipamentos com consumo de energia significativo e que não estão contemplados nas categorias anteriores. Geralmente, são consumos que são caracterizados pela tipologia da edificação, por exemplo, data center, refrigeradores industriais, equipamentos de cozinha industriais, aparelhos hospitalares com alto consumo de energia, equipamentos de laboratório, entre outros.

Esta categoria, também chamada de cargas especiais, é considerada diretamente no *benchmark*, sem avaliação de eficiência energética – diferente das demais categorias. Isso é necessário pois estes tipos de equipamentos são de necessidade da tipologia. Por exemplo, no caso de hospitais, o usuário deve declarar os equipamentos de alto consumo e específicos presentes na edificação avaliada. Caso o usuário não os declare, seu consumo real informado na fatura de energia será muito maior que a estimativa do *benchmark*, e o usuário terá um falso resultado, com uma avaliação de ineficiência que talvez não reflita a realidade.

Para a consideração deste tipo de consumo no *benchmark*, o usuário deverá declarar especificamente o consumo de energia (caso souber) ou as seguintes informações para estimativa do consumo de energia anual:

- Tipo de equipamento;
- Potência nominal (W);
- Horas anuais de uso da carga especial.

A partir disso, o consumo com cargas especiais será dado pela Equação 29.

$$C_{esp}^b = (P_{esp}^i \cdot h_{esp}^i) \quad (29)$$

Em que:

C_{esp}^b é o consumo total com cargas especiais, em kWh;

P_{esp}^i é a potência instalada da carga especial “i”, em W;

h_{esp}^i é o total de horas anuais de uso da carga especial “i”, em horas/ano.

Para orientar o preenchimento, alguns exemplos de cargas especiais típicas por tipologia são apresentados a seguir. Os equipamentos a serem informados nos consumos especiais não precisam necessariamente atender a esta listagem, mas devem ter relevância significativa no consumo de energia da edificação.

- Escritórios
 - *Data center*
 - Caixa eletrônico
- Educacional
 - *Data center*
 - Equipamentos de laboratório
- Hospedagem
 - Máquinas de lavar roupas de grande porte
 - Secadoras de roupas de grande porte
- Varejo e Serviços
 - *Data center*
 - Aparelhos em display
 - Escadas rolantes
- Serviços de alimentação
 - Refrigeradores industriais
 - Fornos industriais (elétricos)
 - Equipamentos industriais de cozinha
 - Máquina de lavar louças
- Supermercados e mercados
 - *Data center*
 - Refrigeradores comerciais
 - Câmaras frigoríficas
 - Equipamentos de preparo de comida (padaria)
- EAS - Atenção especial
 - *Data center*
 - Aparelhos hospitalares
 - Equipamentos de diagnóstico por imagem

Mesmo que os *data centers* sejam comuns a todas as tipologias, seu consumo tende a variar consideravelmente de acordo com a tipologia. Por essa razão, os detalhes desses equipamentos também devem ser informados pelo usuário.

Para avaliação de inspeção:

Na avaliação de inspeção, a potência instalada ou o consumo específico típico dos equipamentos referentes aos consumos especiais deverão ser levantados pelo inspetor.

5.10. Geração de Energia

5.10.1. Considerações iniciais

A geração de energia integrada à edificação, especialmente a geração fotovoltaica distribuída, vem se consolidando como uma estratégia fundamental para reduzir o impacto ambiental e o custo operacional associado ao consumo energético. Esses sistemas, quando integrados à cobertura ou fachada das edificações, permitem a produção de parte significativa da demanda elétrica no próprio local de consumo, reduzindo a dependência da rede e aumentando a resiliência energética. Além de representar um avanço em termos de sustentabilidade, a geração integrada cria novas condições para avaliação do desempenho energético, pois modifica o balanço entre consumo bruto e consumo líquido. Por esse motivo, o sistema de *benchmarking* proposto deve considerar explicitamente a presença da geração distribuída, de modo a refletir de forma justa e comparável o desempenho real das edificações no contexto brasileiro.

A metodologia proposta incorpora a geração de energia elétrica proveniente de sistemas fotovoltaicos integrados às edificações, de modo a refletir a condição operacional real e a condição de *benchmark*. Para ilustrar como isso é feito, a Figura 3 apresenta um modelo genérico de duas edificações, T1 e T2, com um consumo de energia anual idêntico. A Edificação T1 é uma edificação sem sistema de geração de energia, logo, todo o seu consumo de energia é proveniente da rede de distribuição. Já a edificação T2 possui um sistema de geração que gera parte de seu consumo. Podemos decompor o consumo de T2 em:

- T2a é a energia que é gerada pelo sistema e é simultaneamente utilizada pela edificação. Esta parcela não é informada pela distribuidora de energia nem no sistema de geração, portanto, é uma parcela que deve ser determinada indiretamente.
- T2b = é a energia gerada pelo sistema e que é injetada na rede, pois seu consumo não foi simultâneo. Esta parcela é abatida pela distribuidora do consumo extraído da rede no horário em que há consumo, mas não geração (à noite, por exemplo). Esta energia é informada pela distribuidora na fatura de energia.
- T2c = é a energia consumida pela edificação que advém da rede. Esta energia é informada pela distribuidora na fatura de energia.

Figura 3 – Ilustração do esquema de fluxo de energia em edificações com geração integrada.

É importante notar que a distribuidora só vai cobrar o consumo de T2 considerando tanto a energia consumida quanto o desconto com a energia injetada, de forma a deixar claro o balanço energético. Neste caso, a cobrança será ao valor da coluna “T2”. A barra em amarelo claro esclarece que o restante do consumo operacional de T2, que deveria ser equivalente à T1, foi suprido por T2a e T2b. É importante ter em mente este balanço energético, pois nem todas as informações estão disponíveis.

Na Avaliação Simplificada, a geração de energia integrada à edificação é considerada indiretamente por meio do consumo de energia elétrica registrado nas faturas utilizadas na avaliação. Dessa forma, o benchmarking energético é realizado com base no consumo líquido da edificação, já refletindo os benefícios decorrentes da geração local de energia. Assim, sistemas de geração renovável contribuem para a melhoria do desempenho energético operacional da edificação, na medida em que reduzem a energia demandada da rede elétrica.

Na Avaliação por Inspeção, o Profissional Certificado (PC) deverá verificar a existência, as características e as condições de operação dos sistemas de geração de energia declarados, avaliando se a geração observada é compatível com o sistema instalado. Para fins de classificação e certificação no âmbito do Sistema Procel DEO, somente serão considerados sistemas de geração provenientes de fontes renováveis. Sistemas baseados em combustíveis fósseis, tais como geradores a diesel, gasolina ou gás natural utilizados para redução do consumo da rede elétrica, não poderão ser considerados para fins de melhoria do desempenho energético operacional da edificação.

5.10.2. Avaliação de desempenho do sistema de geração de energia integrada (inspeção)

Para realizar a avaliação de desempenho do sistema de geração integrada, estima-se um sistema de geração fotovoltaico para o modelo de referência, e determina-se a G_{ener} (energia gerada por sistema de geração integrado à edificação) para ser descontada do valor do *Benchmark* determinado pelos consumos dos usos finais. A $G_{ener,BM}$ é determinada por meio da Equação (30). Esta equação é baseada no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos CRESESB/CEPEL (Pinho, 2014).

$$G_{ener}^b = (365 \cdot P_{modulo} \cdot irr_{solar} \cdot E_{modulo} \cdot E_{inversor}) \cdot n_{modulos} \quad (30)$$

Em que:

G_{ener}^b é a energia gerada por sistema de geração integrado à edificação na condição de *benchmark*, em kWh/ano.

$P_{\text{módulo}}$ é a potência nominal do módulo, em kW.

irr_{solar} é a Média do Total Diário da Irradiação no Plano Inclinado para o ano inteiro, em kWh/m².dia.

$E_{\text{módulo}}$ é a eficiência do módulo, em porcentagem.

E_{inversor} é a eficiência do inversor, em porcentagem.

$n_{\text{módulos}}$ é o número de módulos.

A irradiação solar a ser adotada deve obtida por meio do Atlas Brasileiro de Energia Solar - 2ª Edição (Brasil, 2017), disponível no site do LABREN - Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia, disponível em: https://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html). A metodologia aqui proposta adota as Médias do Total Diário da Irradiação Global Horizontal para o município.

Foi adotado como referência comercial para o sistema fotovoltaico típico o módulo HiKu7 Mono PERC da CanadianSolar, que possui as seguintes características: Módulo mono-cristalino com área de 3,10 m² (2384 x 1303 mm), Potência de 0,670 kW ($P_{\text{módulo}}$), eficiência ($E_{\text{módulo}}$) de 21,6%, e eficiência do inversor (E_{inversor}) de 90,0%. O número de módulos é verificado in loco pelo inspetor durante a avaliação de inspeção.

Dessa forma, o Profissional Certificado deve comparar a Energia Gerada estimada pela Equação 30 com a Energia Gerada informada pelo sistema durante a inspeção, para o período de avaliação. Além de estimar a energia gerada, o PC deve verificar e registrar: a Potência dos módulos, a Potência do Inversor, condições das instalações, entre outras informações que julgar relevantes.

5.11. Cálculo do *Benchmark*

5.11.1. *Benchmark* sem geração de energia

O parâmetro de comparação (*benchmark*) é determinado pelo indicador de intensidade do consumo energético (EUI), que é a razão do consumo estimado na condição de *benchmark* e a área construída efetiva da edificação avaliada cálculo do *benchmark*, conforme a Equação 32.

$$EUI^B = C_{\text{total}} \div a_c \quad (32)$$

Em que:

EUI^B é a intensidade do uso de energia elétrica padronizado (*benchmark*) para a edificação avaliada, em kWh/m².ano;

C_{total} é o consumo de energia elétrica anual padronizado para a edificação avaliada, conforme Equação 2, em kWh/ano;

a_c é a área construída da edificação avaliada, em m².

A intensidade de uso energético na condição real é obtida a partir do consumo real da edificação avaliada e a área construída efetiva da edificação avaliada, conforme a Equação 33.

$$EUI^R = C_{real} \div a_c \quad (33)$$

Em que:

EUI^R é a intensidade do uso de energia elétrica da edificação avaliada, em kWh/m².ano;

C_{Real} é o consumo de energia elétrica anual da edificação avaliada (conforme Equação 1) em kWh/ano;

a_c é a área construída da edificação avaliada, em m².

A partir dos cálculos anteriores, é possível determinar a diferença de desempenho em relação ao *benchmark* (Equação 34).

$$Dif = (EUI^B - EUI^R) \div EUI^B \quad (34)$$

Em que:

Dif é a diferença de desempenho da edificação avaliada em relação ao *benchmark*.

EUI^R é a intensidade do uso de energia elétrica da edificação avaliada, em kWh/m².ano.

EUI^B é a intensidade do uso de energia elétrica padronizado (*benchmark*) para a edificação avaliada, em kWh/m².ano.

No caso de a edificação possui sistema de geração de energia integrado, o cálculo do *benchmark* é feito normalmente, sem considerar ou descontar a geração integrada. Ou seja, a energia gerada pelo sistema e suprida na edificação vai reduzir o valor de EUI^R , mas não alterará o EUI^B .

5.12. Consumo de gases combustíveis

Apesar de esta metodologia não considerar o consumo com gases combustíveis como um parâmetro de certificação, este consumo pode ser considerado como um informativo durante o processo de avaliação. Neste caso, será comparado o consumo declarado pelo usuário com um consumo estimado pela metodologia de *benchmarking*. O consumo de gases combustíveis considerado nesta avaliação é exclusivo ao consumo energético associado ao aquecimento de água. Dessa forma, o usuário deve informar o tipo de gás (gás natural ou gás liquefeito de petróleo), o consumo de gás combustível (em m³/ano) como um parâmetro de consumo real ($C_{gás,Real}$), e o parâmetro de *benchmarking* ($C_{gás,BM}$) é determinado por meio da Equação 38.

$$C_{gás,BM} = [(n \cdot (D_{aq-ag} + P_{tub} + P_{reserv}) \div E_{sis})] \div PCI \quad (35)$$

Em que:

C_{aq-ag} é o consumo de gás, em m³/ano;

n é o número de dias de ocupação ao ano de acordo com a tipologia da edificação, podendo ser n_e ou n_p , em dias/ano;

D_{aq-ag} é a demanda de energia para aquecimento de água, em kWh/ano (conforme Equação 6 e 7);

P_{tub} é o consumo de energia associado às perdas térmicas com tubulação, em kWh/ano (conforme Equação 9);

P_{reserv} é o consumo de energia associado às perdas térmicas com reservatório, em kWh/ano (conforme Equação 11);

E_{sis} é a eficiência do sistema, em %;

PCI é o poder calorífico do gás, em kWh/m³.

O valor de PCI deve ser adotado conforme o tipo de gás, utilizando-se 10,6 kWh/m³ para GN e 7,8 kWh/m³ para GLP, conforme recomendado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2026). A eficiência do sistema é considerada 0,76, conforme a recomendação da INI-C.

Os demais parâmetros da Equação 38 devem seguir os mesmos valores e procedimentos indicados na Seção 5.6.

6. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO HUMANA

Como complementação à avaliação de desempenho energético operacional, a metodologia proposta inclui a integração da avaliação da satisfação dos usuários. Nesta seção, são apresentados o método adotado e a fundamentação teórica utilizada para a definição dos limites de satisfação relacionados às condições térmicas, lumínicas, acústicas e de qualidade do ar em edificações.

6.1. Fundamentação teórica

A experiência internacional demonstra a aplicação consolidada do instrumento de avaliação de qualidade do ambiente interno desenvolvido pelo CBE (*Center for the Built Environment*) da Universidade da Califórnia - Berkeley. Ao longo de 20 anos de aplicação desse instrumento em edificações de diversos países, foram compilados dados de mais de 90.000 respondentes (Graham, Parkinson and Schiavon, 2020). Diversos aspectos são avaliados no instrumento de pesquisa do CBE, e os indicadores mais adequados à metodologia proposta para o DEO compreendem a temperatura para o domínio térmico, nível de ruído para o acústico, conforto visual para o lumínico, e qualidade do ar. Os resultados consolidados do CBE apontam a temperatura como o principal fator de insatisfação entre os quatro indicadores descritos nesta proposta, com 39% dos respondentes declarando insatisfação. De maneira similar, o limite de 40% de insatisfação também foi respeitado em edificações com certificação de qualidade ambiental interna considerando a aplicação do instrumento de pesquisa do *Sustainable and Healthy Environments (SHE)* (Marzban et al., 2023). Em contrapartida, edificações sem certificação apresentaram maiores índices de insatisfação, especialmente em relação ao conforto térmico e ao ruído.

Com base nesses resultados, justifica-se a adoção inicial de um limite de 60% de aceitabilidade para os quatro indicadores de qualidade ambiental interna, como referência para o *benchmarking* nacional. Ressalta-se que aspectos como privacidade acústica e visual são reconhecidamente relevantes, sobretudo em ambientes compartilhados (Graham, Parkinson and Schiavon, 2020; Marzban et al., 2023), em que os níveis de insatisfação tendem a exceder o limite de 40% proposto. Porém, a proposta atual concentra-se nos parâmetros ambientais diretamente relacionados à satisfação dos ocupantes, sem aprofundar a análise sobre privacidade. Essa alternativa se justifica pela proposição de um sistema simplificado e de fácil aceitação por operadores e demais partes interessadas. A experiência nacional poderá ser aprimorada ao longo do tempo, incorporando maior complexidade ao sistema de avaliação da qualidade ambiental interna, à medida que houver maior compreensão e aceitação da proposta inicial.

6.2. Avaliação

Como proposta inicial para um sistema nacional de *benchmarking* da Qualidade Ambiental Interna (QAI) em edificações, propõe-se a adoção de uma metodologia de avaliação baseada na percepção dos usuários, com foco em ambientes de escritório. Essa escolha se justifica por se tratar de uma tipologia amplamente estudada e validada em nível nacional e internacional, além de já contar com um instrumento padronizado e específico para esse tipo de uso. A aplicação regular do instrumento de avaliação da qualidade ambiental também é defendida como uma técnica de avaliação pós-ocupação (APO), passível de popularização a partir do estabelecimento de uma metodologia nacionalmente aplicável. Indiretamente, a

prática sistemática de APO pode contribuir para o aprimoramento profissional de projetistas, ao oferecer subsídios para a incorporação de soluções mais adequadas em projetos futuros.

Nesse contexto, entende-se por QAI o conjunto de percepções dos ocupantes frequentes quanto às condições ambientais dos espaços de trabalho, considerando os domínios térmico, acústico, lumínico e da qualidade do ar. Em termos práticos, trata-se da avaliação contínua que os usuários fazem da temperatura, iluminação, níveis de ruído e qualidade do ar ao longo do tempo de ocupação. A avaliação visa não apenas identificar os níveis de satisfação em cada domínio, mas também mapear as principais fontes de insatisfação, permitindo diagnósticos mais precisos e a priorização de ações corretivas. Esta abordagem complementa as práticas de *benchmarking* energético, ao reconhecer que a eficiência energética não pode ser promovida em detrimento da saúde e conforto dos usuários.

Para a coleta de dados, será utilizada uma versão simplificada do instrumento desenvolvido por Castro et al. (2024), baseado no questionário *VOSS – Virtual Occupant Survey System*. A aplicação ocorrerá de forma independente, por meio da plataforma digital do DEO-Procel, garantindo padronização e integridade do processo. O instrumento já está disponibilizado em ambiente virtual e foi concebido com base no princípio da descentralização das aplicações, permitindo que diversas edificações sejam avaliadas de forma simultânea. As avaliações utilizam códigos identificadores únicos, com o objetivo de alimentar uma base de dados nacional e conhecer as condições típicas de satisfação dos ocupantes no território brasileiro.

Para garantir a aplicação da metodologia em conformidade com os níveis de detalhamento já definidos para o *benchmarking* energético, propõem-se:

1. **Avaliação Simplificada:** Nesta abordagem, a avaliação da satisfação é opcional. Caso opte-se por fazê-la, a avaliação deve ser feita para ao menos 5% dos ocupantes permanentes do edifício, com amostra mínima de 30 pessoas. Caso o número total de ocupantes seja inferior a esse valor, todos devem ser incluídos na amostra. Essa avaliação ocorrerá por meio da plataforma do DEO-Procel, em que o solicitante da declaração de uso de energia deverá indicar os contatos (endereço de e-mail) para envio do questionário. A plataforma enviará convites para responder o instrumento, em frequência semanal, até que 5% do total de ocupantes tenha registrado suas percepções quanto à QAI. Por se tratar de uma avaliação simplificada, serão analisadas apenas as questões gerais, com o objetivo de verificar se a maioria dos ocupantes está satisfeita ou não, ficando o aprofundamento das possíveis fontes de insatisfação restrito à avaliação por inspeção, necessária para obtenção do Selo Procel. Ressalta-se que, após o recebimento das respostas, o solicitante não deverá realizar nenhuma ação adicional, uma vez que a utilização do questionário padronizado resultará automaticamente na geração de um gráfico com os níveis globais de satisfação dos ocupantes, a ser disponibilizado no relatório.
2. **Avaliação de Inspeção:** Na avaliação de inspeção, a avaliação da satisfação dos ocupantes é obrigatória. A avaliação deve ser feita para ao menos 5% dos ocupantes permanentes, mantendo-se a mesma amostra mínima de 30 pessoas. Neste caso, o PC será responsável pelo cadastro dos contatos dos participantes. De maneira similar à avaliação simplificada, a ilustração das médias de satisfação para todos os domínios será gerada automaticamente pela plataforma do DEO. No entanto, os

questionários devem incluir aprofundamentos sobre as principais fontes de insatisfação reportadas pelos usuários. Para cada domínio da QAI em que um usuário indicar algum grau de insatisfação, será disponibilizada uma questão adicional, permitindo diagnósticos mais específicos sobre os possíveis problemas enfrentados durante a ocupação do edifício. Adicionalmente, durante a inspeção, o PC observará condições da edificação seguindo uma metodologia de *walkthrough*, amplamente aceita em avaliações pós-ocupação, visando indicar potenciais focos de melhoria na edificação avaliada (Bavaresco et al., 2021).

Os indicadores de satisfação ambiental são determinados por meio da Equação 37.

$$Sat_d = \sum(R_d^+) \div a \quad (37)$$

Em que:

Sat_d é o indicador de satisfação ambiental do domínio “d” (térmico, acústico, lumínico ou qualidade do ar), em percentual.

R_d^+ é a resposta individual com relação ao domínio “d” (térmico, acústico, lumínico ou qualidade do ar) e que foi marcada como “satisfeito”, adimensional.

a é a quantidade de amostras de ocupantes permanentes em que a pesquisa foi aplicada.

Portanto, a proposta visa quantificar de forma representativa as percepções dos ocupantes e garantir níveis adequados de satisfação nos diferentes domínios da QAI. Inicialmente, propõe-se adotar como meta de referência o índice de 60% de satisfação dos ocupantes em todos os domínios, conforme discutido com base na literatura internacional. Este valor é utilizado como critério de conformidade para que a edificação seja considerada adequada para receber o Selo Procel-DEO. A Figura 4 apresenta um exemplo gráfico e hipotético da metodologia proposta para a apresentação dos resultados, destacando a linha de 60% de satisfação como referência para ambientes com níveis de satisfação adequados.

Figura 4 – Ilustração do esquema proposto para avaliação da satisfação com a qualidade ambiental interna.

7. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A classificação de eficiência energética operacional da edificação avaliada é feita a partir da verificação de dois critérios: a redução do consumo de energia em relação ao *benchmark* e a conformidade com a qualidade ambiental interna. Dentro da metodologia proposta, o desempenho energético da edificação pode ser posicionado em três classes:

- Nível “Bem operado”: corresponde à categoria em que o desempenho é melhor que “X+Benchmark”, em que X é determinado a partir da escala de classificação.
- Nível “Típico”: corresponde à categoria em que o desempenho está entre “Benchmark” e “Benchmark -Y”, em que Y é determinado a partir da escala de classificação.
- Nível 3 “Pode melhorar”: corresponde à categoria em que o desempenho é inferior à “Benchmark -Y”, em que Y é determinado a partir da escala de classificação.

O cálculo das escalas (X e Y) será apresentado em relatório específico que está em desenvolvimento (CB3E-T1-RT-12).

8. EXPANSÃO DA METODOLOGIA

A metodologia proposta pode sofrer expansão e melhorias, conforme o crescimento do programa. Na condição atual, delineamos as seguintes possíveis expansões da metodologia e descrevemos os seus benefícios:

- **Utilização de arquivos climáticos do tipo AMY:** A incorporação de arquivos AMY (Actual Meteorological Year) permite que a avaliação de desempenho energético seja realizada considerando as condições climáticas reais de cada ano, em vez de utilizar apenas anos típicos (TMY). Isso significa que podem ser adotados arquivos específicos, e não arquivos climatológicos típicos baseados em médias de longos períodos, como os TMYs (Typical Meteorological Year) ou TRYs (Test Reference Year). A razão para essa escolha é que os arquivos TMY e TRY não refletem com precisão as condições climáticas reais do ano de referência, o que comprometeria a comparação com os dados de consumo efetivo da edificação. Em outras palavras, pode ser usado um arquivo climático AMY referente ao ano de 2026 para estabelecer o *benchmark* de desempenho energético daquele mesmo ano, assegurando uma comparação coerente com o consumo real observado em 2026. No entanto, os arquivos climáticos AMY para serem usados no DEO devem ser produzidos pela equipe de governança do programa anualmente, no início do ano subsequente, e deve seguir um protocolo padronizado de compilação e formação do EPW, que consiste em verificação da consistência e qualidade dos dados e preenchimento de dados faltantes.
- **Inclusão de iluminação de estacionamento e iluminação externa:** Como parte do consumo energético de edificações não está restrita ao espaço interno, a inclusão da iluminação de estacionamento e externa amplia o escopo da avaliação, oferecendo uma visão mais completa do desempenho energético do empreendimento como um todo. Isso favorece a identificação de oportunidades de eficiência em áreas muitas vezes negligenciadas, ao mesmo tempo em que torna a comparação entre edificações mais justa e abrangente, considerando todos os usos energéticos relevantes.
- **Consideração futura da geração de energia:** O Sistema Procel DEO poderá incorporar, em futuras revisões metodológicas, procedimentos específicos para a consideração da geração local de energia no cálculo dos indicadores de desempenho energético operacional e nos processos de *benchmarking*. Tais procedimentos poderão contemplar a diferenciação entre consumo bruto e consumo líquido de energia, bem como critérios para avaliação da contribuição de sistemas de geração renovável à redução da demanda energética da edificação.

9. VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA

A validação da metodologia proposta será realizada por meio de um procedimento em que os resultados de *benchmarks* serão confrontados com os dados de edificações na base atual do DEO, assegurando que a metodologia reflita o desempenho típico observado no parque construído. Para sustentar esse processo, será utilizada uma base de dados composta por fontes confiáveis de consumo e operação de edificações, garantindo robustez estatística e representatividade. A base de dados já existe e está disponível no relatório CB3E-T1-RT-07-01-20251006 (Gapski et al., 2025)

Este procedimento será melhor detalhado em relatório específico que será entregue ao decorrer do Convênio. Planeja-se realizar calibrações estatísticas considerando ajustes no fator de calibração da tipologia (f_t) presente em cada uso-final, de acordo com as especificidades de encontradas em cada tipologia.

Além disso, propõe-se um ciclo de revisão periódica, com reavaliação bienal das escalas e *benchmarks*, de modo a incorporar novos dados, avanços tecnológicos e mudanças de mercado, assegurando a atualização contínua e a credibilidade do sistema.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos neste documento a metodologia proposta para o sistema de *benchmarking* energético de edificações no Brasil no âmbito do DEO-Procel. Considerando o contexto e as premissas, esta metodologia representa um avanço significativo na consolidação de um instrumento nacional de avaliação do desempenho operacional. Ao articular dados simplificados de autodeclaração e inspeções presenciais conduzidas por profissionais certificados, a proposta equilibra acessibilidade para um grande público e robustez técnica para os casos de certificação, permitindo ampla adesão do setor e, ao mesmo tempo, assegurando a confiabilidade dos resultados.

Os benefícios esperados são significativos, tanto para os gestores de edificações quanto para formuladores de políticas públicas. A aplicação da metodologia possibilita a identificação de oportunidades de redução de consumo, promove transparência no mercado imobiliário e fornece insumos para políticas de eficiência energética em escala nacional.

Entre os pontos fortes da proposta, destacam-se a compatibilidade com a INI-C, a utilização de simulações energéticas calibradas e a possibilidade de atualização contínua da base de dados. Ainda assim, reconhece-se que o sistema enfrenta desafios, como a necessidade de superar limitações de dados de consumo real, ampliar a resolução dos arquivos climáticos e manter a governança ativa e financeiramente sustentável. A comparação com experiências internacionais, como NABERS e Energy Star, evidencia que o DEO-Procel está alinhado às melhores práticas globais, mas precisa consolidar mecanismos de validação e auditoria para garantir sua credibilidade no longo prazo.

Conclui-se que a metodologia aqui apresentada constitui uma base sólida para o aprimoramento do sistema DEO-Procel e para sua implementação como política pública estratégica. Recomenda-se que a governança priorize a manutenção contínua da plataforma, a realização de campanhas de engajamento, a atualização periódica dos *benchmarks* e a execução de auditorias amostrais. Sugere-se, ainda, a adoção de um ciclo de revisão bienal, de modo a incorporar avanços tecnológicos e novas evidências empíricas. Dessa forma, o programa poderá ampliar seu impacto no setor, consolidando-se como um instrumento essencial para a transição energética e a promoção da sustentabilidade nas edificações brasileiras.

REFERÊNCIAS

- ABNT NBR ISO 25745-2. Eficiência energética de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Parte 2: Cálculo de energia e classificação para elevadores. Rio de Janeiro. 2024.
- ABNT. NBR 5891:1977 — Regras de arredondamento na numeração decimal. Rio de Janeiro: ABNT, 1977.
- ASHRAE. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2022.
- ANG, J.H.; YUSUP, Y.; ZAKI, S.A.; SALEHABADI, A.; AHMAD, M.I. Comprehensive Energy Consumption of Elevator Systems Based on Hybrid Approach of Measurement and Calculation in Low- and High-Rise Buildings of Tropical Climate towards Energy Efficiency. Sustainability 2022, 14, 4779. <https://doi.org/10.3390/su14084779>.
- ANP. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 2026. <https://www.gov.br/anp/pt-br>
- BRASIL. ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR. 2. ed. São Paulo: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2017.
- BRACHT, M. B.; MACHADO, R. M. S.; GERALDI, M.S.; BAVARESCO, M. V.; MELO, A. P.; LAMBERTS, R. Estudo da Representatividade Climática em Simulação Computacional de Edificações. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14674972>.
- BRASIL. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro. Portaria nº 309, de 6 de setembro de 2022. Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais – Consolidado. 2022. <http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002989.pdf>
- CASTRO, L., DE VECCHI, R., LAMBERTS, R. (2024). Design process for an occupant survey system to assess satisfaction with indoor environmental quality. Building Research & Information, 53(1–2), 242–260. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2374343>
- GAPSKI, N.; SCHLICHTING, I. S.; LOESER, B.; ALIARDI, A.; CASANOVA, E.; GERALDI, M.; BAVARESCO, M.; MELO, A. P.; LAMBERTS, R. Relatório de caracterização da base de dados de consumo de energia e características das edificações para avaliação do DEO-PROCEL. Relatório Técnico. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2025.
- GERALDI, M. S., GARLET, L., GAPSKI, N. H., QUEVEDO, T. C., MELO, A. P., LAMBERTS, R. Developing reference building models for the non-residential building sector to support public policies in Brazil. Energy and Buildings. 2025.

- GERALDI, M., BAVARESCO, M. V., KÖRBES BRACHT, M., FERREIRA, J. G., LOESER, B., HANSEN GAPSKI PEREIRA, N., E SILVA MACHADO, R. M., MELO, A. P., LAMBERTS, R. (2025). Revisão de Literatura dos principais modelos e sistemas de avaliação do Desempenho Energético Operacional existentes no mundo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14659270>.
- Graham, L.T., Parkinson, T. and Schiavon, S. Lessons learned from 20 years of CBE's occupant surveys, *Buildings and Cities*, 2(1), p. 166–184. 2021. <https://doi.org/10.5334/bc.76>
- LOESER, B. C., GERALDI, M.S., RAMOS, G., ALVES, J. M., BAVARESCO, M. V., MELO, A. P., LAMBERTS, R. Compatibilização de definição das tipologias de avaliação da INI-C e do DEO-PROCEL e revisão dos valores de referência para cargas internas. Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15189928>
- BAVARESCO, M., D'OCA, S., GHISI, E., LAMBERTS, R. Methods used in social sciences that suit energy research: A literature review on qualitative methods to assess the human dimension of energy use in buildings. *Energy and Buildings*. Volume 209. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109702>.
- NUNES, E. C., FERREIRA, J. G., LOESER, B., ALIARDI, A., SCHLICHTING, I. S., GAPSKI, N., GERALDI, M.S., BAVARESCO, MELO, A. P., LAMBERTS, R. Avaliação das limitações do Sistema DEO-PROCEL atual. Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427932>.
- PATRAO, C., & ARAÚJO, R. E4 - Energy Efficient Elevators and Escalators (Technical Report). <https://doi.org/10.13140/2.1.2391.8400>.
- PINHO, JOÃO TAVARES; GALDINO, MARCO ANTONIO. *Manual de engenharia fotovoltaica*. Edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro: CEPEL – CRESESB, 2014. Disponível em: https://cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.
- MARZBAN, S., CANDIDO, C., AVAZPOUR, B., MACKAY, M., ZHANG, F., ENGELEN, L., TJONDRONEGORO, D. The potential of high-performance workplaces for boosting worker productivity, health, and creativity: A comparison between WELL and non-WELL certified environments. *Building and Environment*. Volume 243. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110708>

APÊNDICES

APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D

APÊNDICE E

APÊNDICE F

Convênio ECTI
ECV 001/2024

Metodologia de
Benchmarking DEO
**Consumo de
iluminação**

Julho de 2025

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Modelo para estimativa de consumo de iluminação

$$C_{Iluminação}^i = \sum (DPI_i \cdot h_i \cdot A)$$

Em que:

DPI_i é a densidade de potência de iluminação da tipologia "i", em W/m²;

$area_{total}$ é a área construída efetiva total da edificação avaliada, em m².

h_i é o total de horas de operação anuais da tipologia "i", em horas/ano.

Vem da tabela 1
(próximo slide)

Vem de input do
usuário

Vem de input do
usuário ou padronizado
por tipologia

Modelo para estimativa de consumo de iluminação

Para se obter a DPI de benchmark, foi feita a ponderação dos valores de DPI “D” e de DPI “A” da INI-C (Versão agosto/2025, considerando NT03 e valores do relatório CB3E-T1-RT-05-V1) ser o valor “B”. Matematicamente:

$$\text{DPI_bench} = \text{DPI}''\text{D}'' - [(\text{DPI}''\text{D}'' - \text{DPI}''\text{A}'') \times (\frac{3}{4})]$$

Visualmente (para escritórios):

#	Tipologia	DPI D	DPI A	DPI_benchmark
1	Escritório	14.1	6.7	8,55
2	Educacional	15.5	7.5	9,50
3	Hospedagem	15.7	5.7	8,20
4	EAS Atenção primária	13.6	8.3	9,62
5	Varejo e Serviços	20	8.4	11,30
6	Serviços de alimentação	13.9	7.5	9,10
7	Supermercados e mercados	16.3	8.4	10,37
8	EAS Atenção especial	TBD	TBD	TBD
9	Reunião de Público	TBD	TBD	TBD
10	Terminais de Transporte	TBD	TBD	TBD
11	Outros	14.1	6.7	8,55

Convênio ECTI
ECV 001/2024

Metodologia de
Benchmarking DEO
**Consumo de
tomadas**

Julho de 2025

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Modelo para estimativa de consumo de tomadas

$$C_{Iluminação}^i = \sum (DPE_i \cdot h_i \cdot A)$$

Em que:

DPE_i é a densidade de potência de equipamentos da tipologia “i”, em W/m²;

$area_{total}$ é a área construída efetiva total da edificação avaliada, em m².

h_i é o total de horas de operação anuais da tipologia “i”, em horas/ano.

Vem da tabela 1
(próximo slide)

Vem de input do
usuário

Vem de input do
usuário ou padronizado
por tipologia

Modelo para estimativa de consumo de tomadas

Para se obter a DPE de benchmark, foi adotado o valor de referência de DPE da INI-C (Versão agosto/2025, considerando NT03 e valores do relatório CB3E-T1-RT-05-V1).

É importante destacar que para a tipologia de Serviços de Alimentação, a INI-C utiliza o valor de DPE de 40 W/m² aplicados à área da cozinha. Porém, nesta proposição metodológica, adotou-se um valor baixo de DPE para a edificação com um todo, contando que as cargas específicas utilizadas desta tipologia (cargas da cozinha, como refrigeradores industriais, fornos industriais, entre outros), entrariam como “consumo específico” na equação geral.

#	Tipologia	DPE_benchmark
1	Escritório	15,00
2	Educacional	15,00
3	Hospedagem	10,00
4	EAS Atenção primária	40,00
5	Varejo e Serviços	5,00
6	Serviços de alimentação	15,00
7	Supermercados e mercados	5,00
8	EAS Atenção especial	TBD
9	Reunião de Público	TBD
10	Terminais de Transporte	TBD
11	Outros	40,00

**Convênio ECTI
ECV 001/2024**

**Metodologia de
Benchmarking DEO**

Consumo de Aquec. de Água

julho de 2025

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Conteúdo

Objetivo	3
Cálculo de consumo energético referente ao consumo de água quente	4
Análise 1	5
Análise 2	7
Simplificação da estimativa do comprimento da tubulação - Hospedagem	15
Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Hospedagem	18
Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - EAS	19
Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Educacional	23
Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Serviços de Alimentação	26
Tabela resumo	29

Objetivo

O objetivo deste relatório é registrar o modelo utilizado para se estimar o consumo com aquecimento de água para benchmarking energético do DEO.

Cálculo de consumo - água quente

Figura 01 - Fluxograma cálculo de consumo de energia referente ao uso de água quente

Para o cálculo do consumo de energia associado ao uso de água quente, foi seguido o procedimento recomendado pela INI-C.

A principal questão investigada foi a necessidade de estimar o comprimento da tubulação, informação essencial para o cálculo das perdas térmicas.

Diante disso, levantou-se a seguinte dúvida: **como estimar o comprimento da tubulação com base na área e no número de pavimentos do edifício ou no atributo da edificação?**

Análise 01 - Cálculo de perdas totais

A partir da questão levantada, foi realizada a primeira análise, no qual foram calculadas as perdas térmicas variando-se o comprimento da tubulação e o volume diário de consumo (m^3/dia). Observou-se que a maior parcela das perdas está associada ao reservatório de água quente (representado em azul). No entanto, à medida que o volume do reservatório aumenta, a participação relativa das perdas na distribuição (representadas em verde) também se torna mais significativa.

Gráfico 01 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório (Análise 01)

Análise 02

Com base na primeira análise, que investigou a proporção das perdas térmicas e indicou que, com o aumento do volume diário de consumo de água, a participação relativa das perdas por distribuição também aumentava, optou-se por uma abordagem mais precisa. Para uma avaliação mais assertiva, estimou-se o comprimento da tubulação de água quente tomando como referência o modelo arquétipo para hotéis de médio porte, considerando o clima da cidade de São Paulo.

Arquivo SKP: Consumo água quente>
HOTEL_AQ

Figura 02 - Volumetria do arquétipo de hotel de médio e grande porte

Análise 02

Para a análise, foram considerados oito cenários baseados no mesmo arquétipo, variando-se o número de pavimentos. Esse aumento de pavimentos resulta em um maior número de quartos e leitos (atributos da tipologia) e, conseqüentemente, em um maior volume diário de demanda de água quente. Isso evidencia diferentes níveis de perda térmica associados aos distintos comprimentos de tubulação.

O cenário 1 conta com três pavimentos: os dois primeiros destinados a áreas de serviço, cozinha e espaço para eventos, e o terceiro destinado à hospedagem, com 14 quartos. Nos cenários seguintes, foram gradualmente adicionados pavimentos de quartos, até o cenário 8, que totaliza 10 andares.

Figura 03 - Zoneamento arquétipo de hotel de médio e grande porte

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente

Figura 04 - Imagem das tubulações consideradas

Reservatório posicionado no centro da edificação

Comprimento de tubulação:

- Barriletes banheiros: 26,40 m
- Barrilete cozinha: 9,0 m
- Colunas: 9x0,30 m (deslocamento do reservatório do telhado)
- Total: 38,1 m

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente - Banheiro dos quartos/ Restaurante

Figura 05 - Imagem das tubulações consideradas no banheiro

Alturas de peças e ramais:

- Chuveiro: 2,30 m do piso
- Registro: 1,30 m do piso
- Ramal: 0,70 m do piso
- Ducha higiênica: 0,55 m do piso
- Torneira de pia: 0,60 m do piso

Comprimento de tubulação:

- Pé direito (3,20 - 0,70): 2,50 m
- Ramal (0,80 + 1,60)
- Sub-ramal pia (0,10 + 0,20)
- Sub-ramal ducha (0,15 + 0,20)
- Sub-ramal chuveiro (0,6 + 0,20 + 1,0 + 0,20)
- **Total: 7,55 m**

Figura 06 - Imagem das tubulações consideradas no restaurante

Alturas de peças e ramais:

Torneira de pia: 0,60 m do piso

Comprimento de tubulação:

- Pé direito (3,20 - 0,70): 2,50 m
- Ramal (8,65 m)
- Sub-ramal pia (8 * (0,10 + 0,20))
- **Total: 13,55 m**

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente

Figura 07 - Imagem do hotel com restaurante selecionado

Hotel:

- 05 pavimentos para hospedagem;
- 14 quartos por pavimento;
- 01 Restaurante no térreo;
- Pé direito: 3,20 m.

Comprimento de tubulação:

- Por pavimento de quarto: (14 x 7,55);
- Barriletes: 38,1 m;
- Restaurante (3,20 x número de pavimentos acima) +13,55

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente - Planilha

A Tabela 01 - Cenários considerados e estimativa de comprimento da tubulação

Cenários	Modelo de Referência	Número de Andares	Leitos (f - atributo da tipologia)	Volume do reservatório em L (Vdia . 1000)	Comprimento da tubulação
1	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	3	14	940	163,75
2	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	4	28	1880	272,65
3	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	5	42	2820	381,55
4	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	6	56	3760	490,45
5	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	7	70	4700	599,35
6	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	8	84	5640	708,25
7	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	9	98	6580	817,15
8	Hotel Vertical de Grande e Médio Porte	10	112	7520	926,05

Com base nos comprimentos de tubulação estimados para o arquétipo de hospitais, considerando os parâmetros apresentados nos slides anteriores, foi possível definir um comprimento de tubulação representativo do cenário, de acordo com o atributo da tipologia.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?gid=0#gid=0

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente - Cálculo das perdas

A Tabela 02 - Cálculo das perdas de distribuição, recirculação, reservatório e total - Hospedagem

Cenários	Andar	Leitos (f - atributo da tipologia)	Comprimento da tubulação (m):	Volume reservatório	Perda Distribuição	Perda Recirculação	Perda Reservatório	Perda Total
1	3	14	163,75	940,00	1,68	20,63	22,75	34,42
2	4	28	272,65	1.880,00	5,60	34,35	44,05	62,70
3	5	42	381,55	2.820,00	11,76	48,06	65,35	93,23
4	6	56	490,45	3.760,00	20,16	61,78	86,65	126,00
5	7	70	599,35	4.700,00	30,80	75,50	107,95	161,00
6	8	84	708,25	5.640,00	43,67	89,22	129,24	198,24
7	9	98	817,15	6.580,00	58,79	102,94	150,54	237,72
8	10	112	926,05	7.520,00	76,14	116,66	171,84	279,44

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?gid=0#gid=0

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente - Cálculo das perdas

Gráfico 02 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório (Análise 02)

Perdas

Diferente da análise 01, na análise 02 é visto que as maiores perdas são as de recirculação. Isso acontece por conta da variável $H_{per,recirc}$ que é o fator de horas de perdas na tubulação de recirculação de água quente; O qual foi adotado como 24 horas/dia de acordo com a INI-C.

Além disso, o comprimento da tubulação de recirculação foi considerado o mesmo da tubulação de distribuição.

Análise 02 - Estimativa do comprimento da tubulação de água quente - Cálculo das perdas

Gráfico 03 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório (Análise 02)

Perdas

Por outro lado, ao acrescentarmos a margem de segurança de 1 dia para o reservatório (multiplicando o valor por 2), as perdas relacionadas ao reservatório se mostram mais expressivas, justamente por conta do maior volume.

Simplificação da estimativa do comprimento da tubulação - Hospedagem

Com base na estimativa inicial do comprimento da tubulação realizada a partir do arquétipo, foi possível simplificar o cálculo utilizando as dimensões dos ambientes da edificação. Essa abordagem viabilizou a estimativa do comprimento de tubulação para as demais tipologias, sem a necessidade de abrir individualmente cada projeto.

Barriletes:

- **Equação:** $(\text{Perímetro da edificação}/8) * n^{\circ}$ de ambientes molhados (banheiros e cozinhas)¹
- ¹ em caso de ambientes conjugados (dividem mesma parede interna), dividir número de ambientes por 2.

Colunas:

- **Equação:** $0,30 * n^{\circ}$ de ambientes molhados (banheiros e cozinhas).

Banheiros:

- **Equação:** Pé direito - $0,70 + (\text{Parcela Pia } (0,30) * n^{\circ} \text{ de pia}) + (\text{Parcela ducha } (0,35) * n^{\circ} \text{ de duchas}) + (\text{Parcela chuveiro } (2,0) * n^{\circ} \text{ de chuveiros}) + (\text{Perímetro do banheiro}/2)$
- $(n^{\circ} \text{ de ambientes} * (\text{perímetro da cabine}/4)) + (n^{\circ} \text{ de ambientes } (2+0,3+0,35)) + (\text{Perímetro do banheiro}/2)$ ³
- ³ para banheiros com cabines

Cozinha - Restaurante:

- **Equação:** Pé direito - $0,70 + (\text{Parcela Pia } (0,30) * n^{\circ} \text{ de pias}) + (\text{Perímetro da cozinha}/2) + (n^{\circ} * \text{ de andares acima} * \text{ pé direito})$ ²
- ² Se área de cozinha fixa no térreo, acrescentar coluna

Cozinha - copa/pequeno porte:

- **Equação:** Pé direito - $0,70 + (\text{Parcela Pia } (0,30) * n^{\circ} \text{ de pias}) + (\text{Perímetro da cozinha}/4)$

Simplificação da estimativa do comprimento da tubulação - Hospedagem

Gráfico 04 - Comparação entre comprimento da tubulação análise 02 e comprimento da tubulação simplificado

Ao comparar o comprimento da tubulação obtido na Análise 02 com aquele estimado pelo cálculo simplificado, observa-se que, à medida que o número de leitos aumenta, a simplificação tende a subestimar o comprimento da tubulação. Consequentemente, as perdas por distribuição e recirculação também são subestimadas.

Gráfico 05 e 06 - Comparação entre perdas análise 02 e comprimento da tubulação simplificado

Simplificação da estimativa do comprimento da tubulação - Hospedagem

Gráfico 07 - Comparação entre as perdas totais análise 02 e comprimento da tubulação simplificado

Já em relação às perdas totais, o erro relativo tende a se estabilizar em torno de 5% com o aumento do número de leitos, o que demonstra a viabilidade da utilização da abordagem simplificada de estimativa do comprimento de tubulação para as demais tipologias.

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Hospedagem

Com o objetivo de simplificar a plataforma DEO, buscamos correlacionar o comprimento da tubulação, estimado por meio do cálculo simplificado, diretamente com os atributos característicos de cada tipologia. O que resultou em uma função de regressão que relaciona o comprimento da tubulação (variável dependente) com o número de leitos (variável independente) na tipologia de hospedagem.

$$7,78 * \text{atributo da tipologia} + 54,8 = \text{comprimento da tubulação (m)}$$

Dado que esta proposição se baseou exclusivamente em dados estimados para a tipologia de hotéis de médio e grande porte, tornou-se necessário replicar o procedimento de cálculo simplificado de estimativa de comprimento de tubulação para as demais tipologias, com o objetivo de derivar uma equação representativa para cada caso.

Gráfico 08 - Comprimento da tubulação vs atributo da tipologia - hospedagem

Comprimento da tubulação versus Leitos (f - atributo da tipologia)

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - EAS

Tabela 03 - Informações dos ambientes de acordo com o arquétipo de EAS

A metodologia simplificada de estimativa do comprimento da tubulação de água quente, inicialmente aplicada à tipologia de hotéis, foi adaptada para hospitais. Dada a maior complexidade desses edifícios e a ausência de um padrão fixo de distribuição de ambientes por andar, a adaptação considerou o número de ambientes molhados por leito. Para isso, calculou-se a razão entre a quantidade de ambientes de referência (dado retirado do levantamento inicial da tipologia), e o número de leitos de referência (45), obtendo-se um valor médio de ambientes por leito (Fator ambiente/leito). Esse indicador permitiu relacionar a distribuição vertical dos ambientes com o número de leitos (atributo), possibilitando a estimativa do comprimento da tubulação para essa tipologia.

Método Simplificado	Medidas	quantidade de ambientes	nº de pontos por ambiente	Fator ambiente/leito
Pé direito	3			
Perímetro edificação	156			
Consultórios	13,9	8	1	0,18
Leito	12,4	8	1	0,18
quarto de isolamento	9,96	11	1	0,24
Perímetro de cabine bwc funcionários	4,8	6	1	0,13
Perímetro bwc (banho)	8,9	22	1	0,49
Preparo de Carnes	10,8	1	1	
Área de preparo	11,6	1	2	
Cocção de dietas normais	13	1	1	
Cocção desjejum e lanches	9	1	1	
Cocção dietas especiais	10,8	1	1	
Lavagem e guarda de panelas	9	1	1	
Lavagem e guarda de utensílios	33,48	1	1	
DML	6,8	14	1	0,31
Utilidades	9,9	6	1	0,13

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?usp=sharing

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - EAS

Tabela 04 - Quantidade de ambientes por andar

Andares	Consultórios	Leito	quarto de isolamento	bwc funcionários	bwc (banho)	DML	Utilidades	Total
2	4	4	5	2,9	11	7	3	37
3	6	6	8	4,5	17	11	5	57
4	8	8	11	6,1	22	14	6	77
5	10	10	14	7,7	28	18	8	97
6	12	12	17	9,3	34	22	9	117
7	15	15	20	10,9	40	26	11	137
8	17	17	23	12,5	46	29	13	157
9	19	19	26	14,1	52	33	14	177

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?usp=sharing

A partir da razão ambiente/leito, foi possível determinar a quantidade de ambientes com ponto de água quente por andar. Foram considerados oito cenários distintos, iniciando com uma edificação de 2 andares e aumentando-se um andar a cada novo cenário, até alcançar 9 andares no último.

Figura 08 - Volumetria do arquétipo EAS

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - EAS

Tabela 05 - Cálculo das perdas de distribuição, recirculação, reservatório e total - EAS

Cenários	Nº andares	Leitos (f - atributo da tipologia)	Comprimento da tubulação (m):	Volume reservatório	Perda Distribuição	Perda Recirculação	Perda Reservatório	Perda Total
1	2	22	1360,0	3.544,30	30,74	199,87	41,61	272,23
2	3	34	1412,7	5.477,55	49,35	207,61	63,51	320,47
3	4	46	1465,3	7.410,81	69,26	215,35	85,41	370,02
4	5	58	1518,0	9.344,06	90,46	223,09	107,31	420,86
5	6	70	1570,7	11.277,32	112,96	230,83	129,21	473,01
6	7	82	1623,3	13.210,57	136,77	238,57	151,12	526,45
7	8	94	1676,0	15.143,83	161,87	246,30	173,02	581,19
8	9	106	1728,6	25.440,00	280,46	254,04	289,66	824,16

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?usp=sharing

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - EAS

Gráfico 08 - Comprimento da tubulação vs atributo da tipologia - EAS

Comprimento da tubulação versus Leitos (f - atributo da tipologia)

$4,39 \cdot \text{atributo da tipologia} + 1264 = \text{comprimento da tubulação (m)}$

Gráfico 09 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório - EAS

Perdas

As perdas mais expressivas observadas nesta tipologia foram aquelas associadas à recirculação. As perdas relacionadas ao reservatório e à distribuição apresentaram proporções semelhantes, com valores próximos entre si.

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Educacional (Escola de Ensino Infantil)

A metodologia simplificada de estimativa do comprimento da tubulação de água quente, foi também aplicada para a tipologia educacional, considerando a demanda de água quente em instituições de ensino infantil. Para estimar o comprimento da tubulação foi considerado 1 chuveiro por banheiro e 2 banheiros por andar, além de 3 pontos de água quente na cozinha (lavagem de alimentos, lavagem de utensílios, lavagem de mãos) que foi considerada fixa no andar térreo.

O número de alunos foi baseado no arquétipo, fazendo uma relação entre a ocupação ($4\text{m}^2/\text{pessoa}$) e área total das salas. No primeiro cenário de 2 andares foi calculado a partir disso 51 alunos e a cada andar mais 60 alunos considerando 10 alunos por sala (ocupação) e 6 salas por andar.

Figura 09 - Volumetria arquétipo da tipologia educacional (escola de ensino infantil)

Tabelas 06 e 07 - Informações dos ambientes de acordo com o arquétipo de escola de ensino infantil

Método Simplificado	Medidas
Pé direito	3
Perímetro edificação	70,3
Perímetro banheiro	16,9
Perímetro cozinha	23,8

Andar	nº ambiente molhado
2	5
3	7
4	9
5	11
6	13
7	15
8	17
9	19

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Educacional (Escola de Ensino Infantil)

Tabela 08 - Cálculo das perdas de distribuição, recirculação, reservatório e total - Escola de Ensino Infantil

Cenários	Nº andares	Nº de alunos (f - atributo da tipologia)	Comprimento da tubulação (m):	Volume reservatório	Perda Distribuição	Perda Recirculação	Perda Reservatório	Perda Total
1	2	51	60	1.711,74	1,32	8,86	20,85	31,03
2	3	111	77	3.725,54	3,65	11,27	43,66	58,58
3	4	171	93	5.739,35	6,82	13,68	66,48	86,97
4	5	231	109	7.753,16	10,83	16,09	89,29	116,21
5	6	291	126	9.766,96	15,68	18,50	112,10	146,28
6	7	351	142	11.780,77	21,38	20,91	134,92	177,20
7	8	411	159	13.794,58	27,91	23,31	157,73	208,96
8	9	471	175	15.808,38	35,29	25,72	180,55	241,56

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3ap_ZIFuTqNvDysdwgDSSTGhkvNzJEeFLloyt5O5bw/edit?usp=sharing

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Educacional (Escola de Ensino Infantil)

Gráfico 10 - Comprimento da tubulação vs atributo da tipologia - Educacional

Comprimento da tubulação versus nº de alunos (f - atributo da tipologia)

$0,273 \cdot \text{atributo da tipologia} + 46,4 = \text{comprimento da tubulação (m)}$

Gráfico 11 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório - Educacional

Perdas

No caso da tipologia educacional, as perdas relacionadas ao reservatório se mostraram significativamente mais expressivas em comparação às demais, representando a maior parcela das perdas totais. Esse comportamento difere da tipologia de EAS, principalmente devido à quantidade reduzida de pontos de água quente nas edificações educacionais.

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Serviços de Alimentação

Para estimar o comprimento da tubulação da tipologia de serviços e alimentação, foi adotado o arquétipo de restaurante, considerando apenas dois andares, uma vez que é incomum a existência de estabelecimentos desse tipo com mais pavimentos. Foram considerados três pontos de água quente por cozinha (lavagem de alimentos, lavagem de utensílios e lavagem das mãos) e uma cozinha por andar.

Nos banheiros, estimou-se o uso de água quente apenas nos destinados aos funcionários, com a instalação de um chuveiro e uma torneira por banheiro. Considerou-se a existência de dois banheiros por andar, um masculino e um feminino. O perímetro do banheiro foi considerado como cabine de banheiro, do mesmo tamanho da cabine estipulada para o banheiro de funcionários do modelo de EAS.

O número de refeições (atributo da tipologia) foi estimado com base no arquétipo, relacionando a taxa de ocupação ($1,5 \text{ m}^2/\text{pessoa}$) com a área do salão principal (127 m^2), resultando em aproximadamente 85 pessoas por andar. Considerando o tempo de funcionamento previsto no arquétipo (4 horas), obteve-se um total teórico de 340 refeições por andar. Aplicou-se, então, uma margem de redução de 25%, a fim de refletir a ocupação média do restaurante ao longo do período, resultando em uma estimativa final de 255 refeições por andar.

Figura 10 - Volumetria arquétipo da tipologia de serviços e alimentação

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Serviços de Alimentação

Tabela 09 - Cálculo das perdas de distribuição, recirculação, reservatório e total - Serviços de Alimentação

Método Simplificado	Medidas
Pé direito	3
Perímetro edificação	89,4
Perímetro banheiro (Cabine)	4,8
Perímetro cozinha	59,4

Tabela 10 - Cálculo das perdas de distribuição, recirculação, reservatório e total - Serviços de Alimentação

Cenários	Nº andares	Leitos (f - atributo da tipologia)	Comprimento da tubulação (m):	Volume reservatório	Perda Distribuição	Perda Recirculação	Perda Reservatório	Perda Total
1	1	255	82	1.711,74	1,80	12,10	20,85	34,75
2	2	510	130	3.423,47	5,69	19,16	40,24	65,10

Estimativa do comprimento da tubulação a partir do atributo da tipologia - Serviços de Alimentação

Gráfico 10 - Comprimento da tubulação vs atributo da tipologia - Serviços de alimentação

Comprimento da tubulação versus refeições (f - atributo da tipologia)

$0,188 \cdot \text{atributo da tipologia} + 34,3 = \text{comprimento da tubulação (m)}$

Gráfico 11 - Perdas de distribuição, recirculação, reservatório - Serviços de alimentação

Perdas

De forma semelhante à tipologia educacional, a tipologia de serviços de alimentação apresentou a maior parte de suas perdas associada ao reservatório, também em função da quantidade reduzida de pontos de água quente.

Tabela Resumo

Tabela 11 - Resumo das equações de estimativa do comprimento da tubulação (m) por tipologia

Tipologia	Equação
Hospedagem	$7,78 * \text{atributo da tipologia} + 54,8 = \text{comprimento da tubulação (m)}$
EAS	$4,39 * \text{atributo da tipologia} + 1264 = \text{comprimento da tubulação (m)}$
Educacional	$0,273 * \text{atributo da tipologia} + 46,4 = \text{comprimento da tubulação (m)}$
Serviços de alimentação	$0,188 * \text{atributo da tipologia} + 34,3 = \text{comprimento da tubulação (m)}$

Ao comparar as perdas entre as tipologias, observa-se que a mais significativa está relacionada ao reservatório. Isso se deve ao volume diário necessário para atender à demanda de água quente (v_{dia} ou $v_{\text{corrigido}}$), que é definido com base no atributo específico de cada tipologia, além da margem de segurança equivalente a um dia adicional incorporada ao volume do reservatório.

Além disso, verificou-se que quanto maior a quantidade de pontos de água quente, maiores são as perdas por distribuição e recirculação. Por esse motivo, na tipologia de EAS, as perdas por recirculação foram as mais elevadas e expressivas, considerando-se que, para a estimativa, a recirculação foi assumida ao longo do mesmo comprimento da tubulação de distribuição durante 24 horas por dia.

Para análise futura, sugere-se comparar comprimento de tubulação estimada com projetos reais de cada tipologia

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Obrigado

labeee.ctc@contato.ufsc.br

www.labeee.ufsc.br

julho de 2025

**Convênio ECTI
ECV 001/2024**

**Estudo para método
simplificado de
ventilação natural**

julho de 2025

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

sobre

Definir tabelas com potencial de aproveitamento da ventilação natural para substituição do metamodelo *Natural Comfort*

Critérios para desenvolvimento da tabela

Tipologias estudadas

1. Tipologia: Escritórios
Horas de ocupação (horas): 10
Schedule: A
1. Tipologia: Escolas
Horas de ocupação (horas): 8
Schedule: B
1. Tipologia: Posto de Saúde
Horas de ocupação (horas): 12
Schedule: C

Cronograma

- A. 261 dias - de segunda a sexta-feira, operando em feriados
- B. 200 dias - de segunda a sexta-feira, de 17/02 a 13/07 e de 30/07 a 14/12, não operando em feriados
- C. 365 dias - de domingo a domingo, operando em feriados

Cronograma/Hora	A	B	C
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	-	1
13	1	-	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	-	1
19	-	-	1
20	-	-	-
21	-	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	-	-	-

Critérios para desenvolvimento da tabela

- Análise para cidades representativas com arquivo TMYx.2009-2023
- Porcentagem de horas ocupadas, dentro do intervalo de temperaturas do ar externo
- Casos
 - Caso 1:
 - Temperatura no início do dia/turno menor ou igual a 21 °C
 - N° de horas enquanto temperatura < 26 °C
 - Caso 2 - Condicionantes:
 - Temperatura no início do dia/turno menor ou igual a 22 °C
 - N° de horas enquanto temperatura < 26 °C
 - Caso 3 - Condicionantes:
 - Temperatura no início do dia/turno menor ou igual a 23 °C
 - N° de horas enquanto temperatura < 26 °C

Resultados

$$CgTT_{\text{real}} = CgTR_{\text{real}} \cdot FH_{\text{desc}}$$

Escritório: FHDesc

Escola: FHDesc

Posto de Saúde: FHDesc

Planilha:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IYTi_L0PcUALWHOHRird-IMtgGi6nf6/edit?usp=sharing&oid=101264062045178408292&rtpof=true&sd=true

Comparação com Natural Comfort: Escolas

$$C_{gTT_{real}} = C_{gTR_{real}} \cdot FH_{desc}$$

- Valores calculados na plataforma Natural Comfort, considerando:
 - PAF_T de 10%, 25% e 40% (média nos gráficos)
 - 1 e 5 andares
 - Centros urbanos com proteção densa
 - outros detalhes na planilha

Análise com simulação

24/06

Análise com simulação computacional

- **Modelo de Referência de Escritórios:**
 - 5zts, WWR = 50%
 - paredes, cob e cargas internas = referência INI-C
 - totalmente condicionado
 - Planta aberta (parede interna = AirBoundary)
 - 20x20m x 10pvts = 4000m²

Energy model:

Constant: Whenever this object's Venting Availability Schedule allows venting, the openable window or door associated with this surface is open, independent of indoor or outdoor conditions. Note that "Constant" here means that the size of this opening is fixed while venting; the air flow through this opening can, of course, vary from timestep to timestep. If the surface is an air boundary (Construction:AirBoundary) then Constant is the only valid option (other options will throw a warning and be reset to Constant).

Casos simulados:

- **MODELO AC**
 - Totalmente condicionado. Setpoint: 21°C e 24°C
 - Output: Temperatura Operativa
- **MODELO VN**
 - Caso 0, mas totalmente ventilado naturalmente (AFN).
 - Abertura janela: 19°C (=NBR15575)*
 - Parâmetros da janela:
 - Opening Factor: 45% (=NBR15575)*
 - Output: Temperatura Operativa por zona (média por andar).

Verificações

Pasta	Descrição
VER_1	Incluir o output que gera resultados de horas que estão conforme ASHRAE 55 adaptativo. Para isso, foi adicionado
VER_2	Verificar se as trocas de ar estão acontecendo como devem ser. Para isso, foram adicionados dois outputs variables: AFN Zone Mixing Volume e AFN Zone Ventilation Volume

Zona Perimetral Norte 10° Pvto

Zona Interna 10° pvto

Tudo ok!

Resultados - análise com simulação computacional

Análise 1)

- A barra em cinza é a CgTT de cooling, sem descontos.
- A barra amarela é o CgTT cooling descontando o FHdesc, considerando o modelo ASHRAE 55 (extraído da simulação VN)
- As barras em azul são o CgT cooling descontando o FHdesc, calculado pela temp. operativa e limites 21, 22 e 23 (extraído da simulação VN).

Resultados - análise com simulação computacional

Análise 2)

- A barra em cinza é a CgTT de cooling, sem descontos.
- A barra amarela é o CgTT cooling descontando o FHdesc, considerando o modelo ASHRAE 55 (extraído da simulação VN)
- As barras em verde são o CgT cooling descontando o FHdesc, calculado pela temp. do ar externa entre 21, 22 e 23, extraída do EPW.

Resultados - análise com simulação computacional

Análise 3)

- A barra em cinza é a CgTT de cooling, sem descontos.
- As barras em verde são o CgT cooling descontando o FHdesc, calculado pela temp. do ar externa entre 21, 22 e 23, extraída do EPW.
- A barra em rosa é o CgT cooling, hora a hora, com a temperatura do ar externo (approach parecido com a NBR15575).

Resultados - análise com simulação computacional

Análise 3) Comparar o CgT cooling, hora a hora, com a temperatura do ar externo (approach parecido com a NBR15575), para ter uma carga térmica total anual descontando a vent. natural.

ZB	Cooling descontado com EPW versus descontando com ASHRAE 55			Cooling descontado com EPW versus descontando com diferença horária		
	Dif. relativa a 21	Dif. relativa a 22	Dif. relativa a 23	Dif. relativa a 21	Dif. relativa a 22	Dif. relativa a 23
1R	23%	36%	48%	76%	93%	111%
1M	5%	17%	29%	40%	56%	72%
2R	7%	16%	24%	-4%	3%	11%
2M	-5%	5%	17%	-5%	4%	16%
3A	-22%	-9%	4%	-24%	-12%	0%
3B	-28%	-22%	-15%	-31%	-26%	-20%
4A	-39%	-33%	-26%	-37%	-31%	-23%
4B	-20%	-17%	-13%	-22%	-20%	-16%
5A	-14%	-14%	-13%	-14%	-14%	-13%
5B	-9%	-8%	-6%	-11%	-10%	-8%
6A	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%
6B	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Resultados – em resumo

Quando olhamos para os valores diretamente, eles não são tão parecidos...

	PHOCT, ASHRAE 55	PHOCT, EPW, 21
1R	44%	31%
1M	37%	34%
2R	34%	29%
2M	34%	37%
3A	31%	46%
3B	15%	38%
4A	6%	43%
4B	6%	25%
5A	0%	14%
5B	3%	12%
6A	0%	5%
6B	0%	10%

Resultados – em resumo

Porém,

Comparando a CgTT descontada com o método horário com o método descontado pelo EPW

Pelos gráficos indicados, parece que a carga térmica determinada hora-a-hora é muito similar à carga térmica determinada com o desconto pelo FHdesc,EPW,21

Comparando a CgTT descontada pelas horas da ASHRAE com o método descontado pelo EPW

O mesmo se aplica para a comparação entre a carga térmica determinada pelo desconto das horas em conforto da ASHRAE 55 adaptativo, e descontando o FHdesc,EPW,21

Resultados 30/06

Resultados – variação de temperatura superior

Percebemos que a temperatura de 20°C parece ser a mais adequada para ser adotada como limite superior de uso da ventilação natural, pois produz a carga térmica bem próxima da carga térmica descontada pelo método hora-a-hora.

Resultados – novos casos

CASO 0A) Modelo com boas práticas (baixa absorção nas paredes + cobertura + vidro FS 0,29

CASO 2A) Modelo com boas práticas (baixa absorção nas paredes + cobertura + vidro FS 0,29

Resultados

Aqui vejo que podemos seguir dois caminhos:

- 1) Adotar um valor único de desconto por ZB (como Rayner bem notou na ultima reunião, talvez não seja algo que dependa do EPW, podemos adotar diretamente um desconto médio a partir da simulação).
- 2) Adotar um modelo que generalize outros climas.

Temos vantagens e desvantagens... (1) é mais simplificado e menos preciso talvez, (2) é mais adaptável, mas precisa de mais testes... Propus um possível caminho de (2) no próximo slide.

Resultados – Modelo Estatístico

- A partir dos resultados das simulações hora-a-hora, foi calculado o percentual de horas que a simulação proporcionou conforto (PHOCT).
- Foram duas situações de PHOCT, uma com a envoltória Referencia (PHOCT,Ref) e uma com a envoltória melhorada (PHOCT,ClassA).

ZB	PHOCT,Ref	PHOCT,ClassA
1R	60.6%	90.3%
1M	52.6%	85.2%
2R	25.8%	60.5%
2M	33.7%	67.3%
3A	28.5%	60.3%
3B	9.9%	35.2%
4A	9.3%	29.2%
4B	3.1%	13.8%
5A	0.0%	1.0%
5B	0.9%	4.3%
6A	0.0%	0.0%
6B	0.3%	2.1%

- Procurando um modelo estatístico para relacionar com o FH,desc do EPW, fiz a média dentre estes dois PHOCTs, e encontrei um modelo:

- Em outras palavras, podemos entrar com o valor do PHOCT 20° do EPW e vamos encontrar do PHOCT a ser multiplicado (1-PHOCT) pela carga térmica, e descontar a parcela de ventilação natural.

Conclusão

Como conclusão do método simplificado de ventilação temos que:

- É possível a aplicação do método simplificado de ventilação natural somente:
 - no Método Simplificado da envoltória
 - nas tipologias de Edificações **Escritório, Educacional e EAS - Atenção Primária**
- A edificação em questão tem que atender os seguintes critérios:
 - Caso não haja sombreamento, o PAF tem que ser menor que o PAF de referência
 - U menor que o U de Referência
 - Absortância menor que a referência
 - DPI menor que a DPI de Referência
- Quando aplicado o método simplificado de ventilação natural a edificação é considerada com operação híbrida (nunca totalmente naturalmente ventilada), e a carga térmica da edificação híbrida (Cg_{TRHB}) é dada pela seguinte equação: $(1 - PHOCT_{ZB})$
- Em que:
 - Cg_{TRHB} é a carga térmica da edificação operada em modo híbrido, descontando a parcela por ventilação natural
 - Cg_{TR} é a carga térmica de resfriamento da edificação, obtida pelo metamodelo
 - $PHOCT$ é o percentual de horas ocupadas dentro da faixa de conforto térmico da Zona

Tabela X – PHOCT por ZB

ZB	Escritórios	Educacional	EAS - Atenção Primária
1R	61%	44%	33%
1M	53%	31%	37%
2R	26%	27%	26%
2M	34%	14%	20%
3A	29%	16%	22%
3B	10%	5%	5%
4A	9%	2%	2%
4B	3%	0%	0%
5A	0%	0%	0%
5B	1%	0%	0%
6A	0%	0%	0%
6B	0%	0%	0%

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Obrigado

labeee.ctc@contato.ufsc.br

www.labeee.ufsc.br

julho de 2025

Convênio ECTI
ECV 001/2024

Metodologia benchmarking DEO: Elevadores

fevereiro de 2026

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Cálculo do consumo de elevadores

A metodologia a ser apresentada foi criada para indicar o consumo de energia elétrica de elevadores. Ela deverá ser aplicada dentro do benchmarking de edificações do DEO-PROCEL.

O método foi baseado em:

- ABNT NBR ISO 25745-2:2024 – Eficiência energética de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Parte 2: Cálculo de energia e classificação para elevadores
- VDI 4707 – Energy Efficiency Label for Elevators

Os dados empíricos, que serviram para definir parâmetros e permitir inferências, foram retirados de:

- [Artigo](#): Comprehensive Energy Consumption of Elevator Systems Based on Hybrid Approach of Measurement and Calculation in Low and High-Rise Buildings of Tropical Climate towards Energy Efficiency
- [Relatório E4](#): Energy Efficient Elevators and Escalators

O relatório da metodologia encontra-se [aqui](#) e a planilha [aqui](#).

Contextualização

Elevadores representam uma grande parcela do consumo de energia em edificações. A complexidade do seu cálculo reside na variação de fatores, como as potências em diferentes modos de operação (viagem, espera e descanso), número de viagens por dia, distância percorrida, carga transportada, etc.

Ainda, o consumo de elevadores varia muito entre si, especialmente de acordo com seu porte.

Não há definições de portes nas normas. Por esta razão, foi criada a seguinte classificação para facilitar as estimativas:

- Pequeno porte (P) – elevadores que atendem até 6 pavimentos
- Médio porte (M) – elevadores que atendem de 7 a 12 pavimentos
- Grande porte (G) – elevadores que atendem mais de 13 pavimentos

Obs.: Foi decidido o desenvolvimento dessa metodologia padronizada e simplificada por não exigir dados complexos para o gestor, facilitando e estimulando o processo de benchmarking.

Dados a serem inseridos pelo gestor

O diferencial da ferramenta está aqui, pois o gestor deve simplesmente indicar o **número de pavimentos atendidos pelo elevador**, assim como a **tipologia** da edificação comercial.

Classificação automática

A partir da entrada do gestor, o elevador é classificado automaticamente pelo seu porte.

Algumas características são atribuídas pelo porte:

Característica	P	M	G
Tipo de Elevador	Gearless Traction	Geared Traction	Gearless Traction
Carga nominal (Q) [kg]	450	600	900
Nível de eficiência em viagem (E_spc)	4,4	3,9	2,6
Aceleração (a) [m/s ²]	1	1	1
Jerk (j) [m/s ³]	1,2	1,2	1,2
Tempo operação porta (td) [s]	8	8	8
Potência em espera ou descanso [W]*	235,1	244,8	320,7
Contrapeso (%)	50%	50%	50%

Tabela 1

Os parâmetros são advindos do relatório E4, artigo ou inferências entre os dois.

Inferências automáticas

Distância média de viagem (S_{av}) considera 3 metros de altura por pavimento. Dados da NBR 25475-2.

Número de viagens diárias (nd) baseia-se na tipologia. Dados da NBR 25475-2.

Dias de operação anual (n) conforme o DEO Procel.

O consumo médio por viagem (R_{av}) é estimado a partir de E_{spc} e Q , advindos da Tabela 1, S_{av} e k_L .

k_L é o fator de carga, calculado com a carga média do carro. Dados da NBR 25475-2.

Cálculos

Consumo diário em viagem

- $C^{mv_elev} = R_{av} \times nd$

Consumo diário estacionado

- $C^{rp_elev} = (t_{rp} / 100) \times (P \times R_{id} + P \times R_{st5} + P \times R_{st30})$
- Onde t_{rp} é o tempo que o elevador fica estacionado por dia, P é a potência em modo de espera ou descanso e R_{id} , R_{st5} e R_{st30} são as razões de tempo no modo de espera ou descanso (Tabela 5 da NBR 25745-2).

Consumo diário total

- $C^d_{elev} = C^{rp_elev} + C^{mv_elev}$

Consumo anual

- $C_{elev} = i \times C^d_{elev} \times n$

Validação

Foram realizados alguns testes na calculadora de consumo de energia de elevadores da TKE ([link](#)) para comparar com as estimativas da planilha desenvolvida.

Exemplo	Tipologia	Núm. pavtos.	Consumo planilha	Consumo TKE	Erro
1	Escritório	5	3292	3455	4,95%
2	Hotel	12	30583	36119	18,10%
3	Hospital	4	4841	5698	17,70%
4	Ensino	3	2116	2496	17,96%
5	Escritório	16	28277	28071	-0,73%
6	Hotel	14	39517	38960	-1,41%

Building Type

Floors Served

Energy Consumption

Tipologia da edificação	Hospedagem de grande porte (mais de 6 pavimentos)
Número de pavimentos atendidos	14
Quantidade de elevadores	1
Consumo anual de energia (kWh)	39.517,55

Conclusão

A metodologia desenvolvida permite uma estimativa rápida, com baixa exigência técnica para gestores e de fácil integração à ferramenta de benchmarking energético a ser desenvolvida (DEO-PROCEL).

É ideal para um diagnóstico inicial.

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Obrigado

labee.ctc@contato.ufsc.br

www.labee.ufsc.br

julho de 2025

DEO

DESEMPENHO
ENERGÉTICO
OPERACIONAL
EM EDIFICAÇÕES

CADERNO TIPOLOGIA: ESCRITÓRIO ATIVIDADE: EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

TIPOLOGIA

A tipologia de Escritório abrange edifícios usados para escritórios gerais, escritórios profissionais e ambientes administrativos. Consultórios médicos, de dentistas, nutricionistas, fisioterapia, psicologia, psiquiatria e similares são incluídos aqui, se não usarem nenhum tipo de equipamento médico de diagnóstico (se usarem, a área deve ser categorizada como tipologia de EAS). Esta tipologia possui dois arquétipos, o primeiro representando um edifício administrativo e o segundo representando agências bancárias.

ARQUÉTIPO

O arquétipo de Edifício Administrativo é formado por uma edificação de dez andares com dimensões de 20m x 20m x 3m (largura x comprimento x altura), totalizando 400 m² por andar e área total de 4000 m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento igual a 1.

Todos os pavimentos são iguais, compostos somente pela atividade principal da tipologia.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, obtendo-se um PAF total de 50%.

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	14,1 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	15 W/m ²
Ocupação	10 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	09:00 - 18:00
Dias de funcionamento no ano	261

Perspectiva

ZONEAMENTO

Pavimento Tipo

- Parede de ar
- Parede de externa

Subárea	Área (m ²)
01 Escritório	400,00
Área Total	4.000 m²
Área Condicionada	4.000 m²

TIPOLOGIA

A tipologia de Escritório abrange edifícios usados para escritórios gerais, escritórios profissionais, escritórios administrativos. Consultórios médicos, de dentistas, nutricionistas, fisioterapia, psicologia, psiquiatria e similares são incluídos aqui, se não usarem nenhum tipo de equipamento médico de diagnóstico (se usarem, a área deve ser categorizada como tipologia de EAS). Esta tipologia possui dois arquétipos, o primeiro representando um edifício corporativo e o segundo representando agências bancárias.

ARQUÉTIPO

O arquétipo de Agência Bancária é formado por uma edificação de dois pavimentos com dimensões de 20m x 15m x 3m (largura x comprimento x altura), totalizando uma área de 300m² por pavimento e área total de 600m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,75.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de caixas - 50%
- Área de Caixas eletrônicos - 25%:
- Administrativo (ADM) - 25%

O primeiro pavimento é composto pelas subáreas de caixa e caixa eletrônico, que representam a atividade fim desta tipologia. O segundo pavimento abriga a subárea de caixas e a subárea administrativa.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se na fachada principal um PAF equivalente a 50%.

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	14,1 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	15 W/m ²
Ocupação	10 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	09:00 - 18:00
Dias de funcionamento no ano	261

Perspectiva

Fachada Principal

Fachada Posterior

ZONEAMENTO

1º Pavimento

Caixas eletrônicos Equip.	01 Caixas
02 Caixas Eletrônicos Clientes	

Subárea	Área (m ²)
01 Caixas	150,00
02 Caixas eletrônicos	150,00
Área pav.	300,00

2º Pavimento

01 Caixas	03 ADM
--------------	-----------

Subárea	Área (m ²)
01 Caixas	150,00
02 ADM	150,00
Área pav.	300,00

Área Total	600 m²
Área Condicionada	600 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Educacional abrange Edifícios usados para instrução acadêmica ou técnica em sala de aula, como escolas de ensino fundamental, médio ou superior, e edifícios de sala de aula em campi de faculdade ou universidade. Edifícios em campi educacionais cujo uso principal não é instrução educacional, estão incluídos na categoria relacionada ao seu uso. Por exemplo, edifícios administrativos são considerados escritórios, dormitórios são considerados alojamentos e bibliotecas são consideradas assembleias públicas. Essa tipologia possui três arquétipos, sendo eles: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e médio e Universidade.

ARQUÉTIPO

O arquétipo Educacional - Escola de Ensino Infantil representa edifícios cuja função principal é educacional e assistencial de crianças entre zero e seis anos de idade. A tipologia é composta por uma edificação de dois pavimentos, com um pavimento térreo de 19,85 m x 15,30 m x 3,00m (L x C x A) e um pavimento superior com dimensões 10,50m x 15,30m x 3,0m (L x C x A), totalizando 464,35 m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento, compatível com edificações compactas e de baixa verticalização, comumente adotadas para essa faixa etária.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Sala de aula - 50,53%
- Área de permanência transitória (APT) - 35,57%: Contempla ambientes como banheiro e circulação vertical e horizontal
- Administrativo (ADM) - 6,27%: Contempla ambientes como secretaria e sala dos professores
- Cozinha - 7,63%

O primeiro pavimento abriga os ambientes administrativos, como secretaria e sala dos professores, além da cozinha e das áreas de permanência transitória, que incluem banheiros e circulação vertical e horizontal e salas de aula.

O segundo pavimento é majoritariamente destinado aos ambientes pedagógicos, onde se localizam as salas de aula e demais espaços voltados ao ensino, complementados por áreas de permanência transitória (APT).

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 40% de PAF nas fachadas principais, o que resultou em um PAF total de 24%.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	15,5 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	15 W/m ²
Ocupação	2,5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00-11:00/ 14:00 - 18:00
Dias de funcionamento no ano	200

ZONEAMENTO

1º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Salas de aula	129,41
02 APT	109,79
03 ADM	29,11
04 Cozinha	35,39
Área pav.	303,70

2º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Salas de aula	105,25
02 APT	55,40
Área pav.	160,65
Área Total	464,36m²
Área Condicionada	263,77 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Educacional abrange Edifícios usados para instrução acadêmica ou técnica em sala de aula, como escolas de ensino fundamental, médio ou superior, e edifícios de sala de aula em campi de faculdade ou universidade. Edifícios em campi educacionais cujo uso principal não é instrução educacional, estão incluídos na categoria relacionada ao seu uso. Por exemplo, edifícios administrativos são considerados escritórios, dormitórios são considerados alojamentos e bibliotecas são consideradas assembleias públicas. Essa tipologia possui três arquétipos, sendo eles: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e médio e Universidade.

ARQUÉTIPO

O arquétipo Educacional - Escola de Ensino Fundamental e médio representa edifícios cuja função principal seja de desenvolvimento de crianças e adolescentes. O arquétipo é composto por uma edificação de dois pavimentos de 45m x 17,4m x 3,00m (L x C x A), totalizando 783m² por andar e uma área total de 1080m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,26.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Sala de aula - 36,65%
- Salas diferenciadas - 9,83%: Contempla salas multiuso, biblioteca, laboratório de informática e outros.
- Administrativo (ADM) - 10,73%: Contempla diretoria, secretaria e sala dos professores
- Área de permanência transitória (APT) - 39,21%: Contempla ambientes como banheiro e circulação vertical e horizontal
- Cozinha - 3,58%: Ambientes como cozinha, cantina e refeitório

O primeiro pavimento abriga os ambientes administrativos, como secretaria, sala dos professores e diretoria, salas de aula e salas diferenciadas como biblioteca e sala multiuso, além da cozinha e das áreas de permanência transitória, que incluem banheiros e circulação vertical e horizontal.

O segundo pavimento é majoritariamente destinado aos ambientes pedagógicos, onde se localizam as salas de aula, complementado por áreas de permanência transitória (APT) e sala de aula diferenciada (laboratório de informática).

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 40% de PAF nas fachadas principais, o que resultou em um PAF total de 29,26%.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	15,5 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	15 W/m ²
Ocupação	2,5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00-11:00/ 14:00 - 18:00
Dias de funcionamento no ano	200

ZONEAMENTO

1º Pavimento

2º Pavimento

Área (m²)

Subárea	1º Pavimento	2º Pavimento
01 Sala de aula	154,00	420,00
02 Salas diferenciadas	98,00	56,00
03 ADM	168,00	
04 APT	307,00	307,00
05 Cozinha	56,00	
Área pav.	783,00	783,00
Área Total		1.566 m²
Área Condicionada		896 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Educacional abrange Edifícios usados para instrução acadêmica ou técnica em sala de aula, como escolas de ensino fundamental, médio ou superior, e edifícios de sala de aula em campi de faculdade ou universidade. Edifícios em campi educacionais cujo uso principal não é instrução educacional, estão incluídos na categoria relacionada ao seu uso. Por exemplo, edifícios administrativos são considerados escritórios, dormitórios são considerados alojamentos e bibliotecas são consideradas assembleias públicas. Essa tipologia possui três arquétipos, sendo eles: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e médio e Universidade.

ARQUÉTIPO

O arquétipo Educacional - Universidade representa edifícios cuja função principal é de ensino superior, incluindo faculdades e universidades públicas e privadas. O arquétipo é composto por uma edificação de cinco pavimentos de 41,95m x 16,21m x 3,00m (L x C x A), totalizando 680m² por andar e uma área total de 3400m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,39.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Biblioteca - 5,44%
- Área de Permanência Transitória Não Condicionada (APT NC) - 24,36%: inclui banheiros, circulação vertical e depósitos.
- Administrativo (ADM) - 4,56%: inclui secretarias, diretorias e sala dos professores.
- Recepção - 4,77%: contempla ambientes como hall, espera e recepção.
- Auditório - 4,82%
- Sala de aula - 48,07%
- Cozinha - 4,77%

- Sala de aula diferenciada - 3,21%: contempla salas multiuso, biblioteca, laboratório de informática e outros.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 40% nas zonas térmicas com aberturas

Perspectiva

Cargas Internas

15,5 W/m ²	15,5 W/m ²
15 W/m ²	15 W/m ²
2,5 m ² /pessoa	2,5 m ² /pessoa
08:00-11:00/ 14:00 - 18:00	08:00-11:00/ 14:00 - 18:00
Dias de funcionamento no ano	200

ZONEAMENTO

1º Pavimento

Subárea

Área (m²)

01 Biblioteca	182,61
02 APT	183,75
03 ADM	153,24
04 Recepção	160,40
Área pav.	680,00

2º Pavimento

02 APT	183,75
05 Auditório	162,10
06 Sala de aula	66,00
07 Sala de aula diferenciada	107,75
08 Refeitório	160,40
Área pav.	680,00

3º - 5º Pavimento

02 APT	183,75
06 Sala de aula	496,25
Área pav.	680,00

Área Total	3.400 m ²
Área Condicionada	2.527,95 m ²

TIPOLOGIA

A tipologia de hospedagem abrange edifícios usados para oferecer acomodações múltiplas para residentes de curto ou médio prazo.

Inclui-se como exemplos hotéis, resorts, motéis, pousadas, edificações de dormitórios, convento ou monastério.

Essa tipologia possui dois arquétipos, sendo eles: pequeno e médio e grande porte.

ARQUÉTIPO

O arquétipo de Hospedagem - Pequeno Porte é composto por uma edificação com três pavimentos, com dimensões de 37,80 x 8,20 x 3,00 (Largura x Comprimento x altura) por pavimento, totalizando 309,96 m² por andar e uma área total de 929,88 m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,22.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de permanência transitória (APT) - 26,18%: Contempla ambientes como banheiro, circulação vertical e horizontal, salas técnicas
- Apoio - 31,21%: Contempla setores administrativos, lavanderia, cozinha
- Quartos - 42,61%

O primeiro pavimento foi projetado para abrigar predominantemente as funções de apoio, essenciais ao funcionamento cotidiano da edificação. Nessa área estão localizados os ambientes de recepção, restaurante, cozinha e lavanderia, além de espaços destinados à circulação e aos sanitários, que compõem a subárea classificada como APT (área de permanência transitória).

O segundo e o terceiro pavimento apresentam planta baixa repetida, com foco na função de hospedagem. Esses andares foram organizados para abrigar os dormitórios e banheiros, possuindo 17 quartos por andar, totalizando 34 quartos.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 45% de PAF por zona térmica, o que resultou em um PAF total de 28,4%.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	15,7 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	10 W/m ²
Ocupação	18 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	365

ZONEAMENTO

I° Pavimento 2° e 3° Pavimento

Área (m²)

Subárea	I° Pavimento	2° Pavimento
01 APT	19,74	111,87
02 Apoio	290,22	
03 Quarto		198,09
Área pav.	309,96	309,96
Área Total		929,88 m²
Área Condicionada		617,52 m²

TIPOLOGIA

A tipologia de hospedagem abrange edifícios usados para oferecer acomodações múltiplas para residentes de curto ou médio prazo.

Inclui-se como exemplos hotéis, resorts, motéis, pousadas, edificações de dormitórios, convento ou monastério.

Essa tipologia possui dois arquétipos, sendo eles: pequeno e médio e grande porte.

ARQUÉTIPO

O arquétipo Hospedagem - Médio e Grande porte é composto por sete pavimentos, com dimensões de 27,60 m x 13,30 x 3,20m (L X C X A) por pavimento, totalizando uma área construída de 345,3m² em cada nível. Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,48.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte::

- Área de permanência transitória (APT) - 34%: Contempla ambientes como banheiro, circulação vertical e horizontal, salas técnicas
- Apoio - 23,10%: Contempla setores administrativos, lavanderia, cozinha
- Quartos - 42,9%

O primeiro pavimento foi projetado para abrigar predominantemente as subárea de apoio, que inclui os ambientes de recepção, restaurante, cozinha e lavanderia, além de espaços destinados à circulação e aos sanitários, que compõem a subárea classificada como APT (área de permanência transitória).

O segundo pavimento destina-se sua maior área também a subárea de apoio, considerando espaço para eventos e academia, além da subárea de APT.

Do terceiro ao sétimo pavimento a planta baixa se repete, com foco na função de hospedagem.

Esses andares foram organizados para abrigar os dormitórios e banheiros, possuindo 14 quartos por andar, totalizando 70 quartos. O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 45% de PAF nas fachadas principais.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	15,7 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	10 W/m ²
Ocupação	18m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	365

ZONEAMENTO

1º Pavimento

2º Pavimento

3º - 7º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 APT	66,00
02 Apoio	279,30
Área pav.	345,30

01 APT	66,00
02 Apoio	279,30
Área pav.	345,30

01 APT	137,82
03 Quarto	207,48
Área pav.	345,30

Área Total	2.417,1 m²
Área Condicionada	1.491 m²

TIPOLOGIA

A tipologia EAS - Atenção Primária abrange edifícios usados como instalações para atendimento primário de saúde, segundo a classificação nacional de atenção em saúde, ou seja, atendimento de pacientes sem tratamento intensivo ou internação, com atividades majoritariamente de diagnóstico e tratamento ambulatorial.

ARQUÉTIPO

O arquétipo da tipologia EAS - Atenção Primária é formado por uma edificação térrea com dimensões de 22,42m x 17,50m x 2,60m (largura x comprimento x altura), totalizando uma área de 264,40m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,78.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Administrativo (ADM) - 3,41%: inclui secretarias e diretorias.
- Apoio Técnico e Logístico - 31,54%: abrange paramentação, DML, utilidades, segurança, manutenção, depósitos, esperas e sala de atividades coletivas
- Atendimento - 35,93%: engloba consultórios, observação, sala de vacinação e sala de curativos.
- Área de Permanência Transitória (APT) - 29,12%: inclui banheiros e circulação.

A entrada da edificação se dá pela subárea de apoios, que reúne os espaços de espera. A área de APT ocupa posição central, articulando a circulação entre todas as subáreas. Entre elas, as subáreas de atendimento e de apoios apresentam as maiores dimensões, pois concentram as atividades principais da tipologia. O Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) é de 30% no modelo arquétipo.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	13,6 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	40 W/m ²
Ocupação	5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	365

1º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 ADM	9,00
02 Apoios	83,40
03 Atendimento	95,00
04 APT	77,00
Área Total	264,40 m²
Área Condicionada	154,33 m²

Referência: Projeto Padronizado UBS I. Brasília: Ministério da Saúde, 13 jul. 2023.

TIPOLOGIA

Edifícios usados como instalações para atendimento especializado em saúde (atendimento secundário e terciário), ou seja, de pacientes com tratamento intensivo e internação. As atividades predominantes são procedimentos não-cirúrgicos e cirúrgicos, diagnóstico e tratamento ambulatorial, entre outros.

ARQUÉTIPO

O arquétipo da tipologia EAS - Atenção Especializada é composta por uma edificação de quatro pavimentos, com dimensões de 45m x 30m x 3m (L x C x A), totalizando 1350m² por andar e área total de 5400m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,64.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte::

- Administrativo (ADM) - 1,2%: inclui secretarias e diretorias.
- Apoio Técnico e Logístico - 26%: abrange paramentação, DML, utilidades, segurança, manutenção, engenharia clínica, rouparia, depósitos, esperas, salas de plantonistas, nutricionista, farmácia e TI.
- Ensino e Pesquisa - 0,3%: contempla ambientes de aprendizagem.
- Atendimento: engloba consultórios, enfermarias, observação e salas cirúrgicas.
- Área de Permanência Transitória Não Condicionada (APT NC) - 21%: inclui banheiros e circulação vertical.
- Área de Permanência Transitória Condicionada (APT C) - 17%: considera circulação horizontal e antecâmaras.
- Apoio ao Diagnóstico - 8,8% : envolve salas de exames, laudos, imagem e laboratórios.
- Internação - 13%

Perspectiva

As aberturas das fachadas foram dimensionadas a partir do percentual de abertura na fachada (PAF) médio identificado em estudo anterior, resultando em um PAF total de 17%.

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	TBD W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	TBD W/m ²
Ocupação	TBD
Horário de funcionamento	TBD
Dias de funcionamento no ano	TBD

ZONEAMENTO

Subárea Área (m²)

01 ADM	68,12
02 Apoios	506,75
03 Ensino	16,63
04 Atendimento	330,00
05 APT NC	313,50
06 APT C	115,00
Área pav.	1.350,00
02 Apoios	184,15
04 Atendimento	196,62
05 APT NC	280,00
06 APT C	251,25
07 Apoio ao Diagnóstico	473,00
Área pav.	1.350,00
02 Apoios	187,87
04 Atendimento	161,25
05 APT NC	360,81
06 APT C	280,19
08 Internação	379,50
Área pav.	1.350,00
02 Apoios	520,25
05 APT NC	178,13
06 APT C	272,12
08 Internação	324,50
Área pav.	1.350,00
Área Total	5.400 m²
Área Condicionada	4.267,56 m²

SUBÁREAS

A tipologia Varejo e Serviço abrange edifícios usados para venda e exposição de produtos (desde que não sejam alimentos) e prestação de serviços com acesso ao público. Inclui-se nesta tipologia salas comerciais para serem alugadas, desde que haja previsão de atendimento ao público. Essa tipologia possui dois arquétipos, sendo eles: pequeno e grande porte.

ARQUÉTIPO

Pequeno Porte

O arquétipo da tipologia Varejo e Serviço - Pequeno Porte é formado por uma edificação térrea com dimensões de 10 m x 20 m (largura x comprimento), totalizando uma área de 200m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,5. O pé-direito total do arquétipo é de 3,20m.

O pavimento inteiro é dedicado ao salão de vendas, representando as edificações dessa tipologia que tipicamente são lojas térreas, composto por um único salão de vendas, ou de atendimento ao público, que é a atividade-fim desta tipologia. O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 60% na fachada principal.

Perspectiva

Grande Porte

O arquétipo da tipologia Varejo e Serviço - Grande porte é formado por uma edificação térrea com dimensões de 40 m x 50 m (largura x comprimento), totalizando uma área de 2.000m². Essa configuração resulta em um fator de proporção de 0,8. O pé-direito total do arquétipo é de 4,50m.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Salão de vendas – 62%: espaço principal de vendas.
- Apoio – 33,5%: inclui cozinha e banheiros.
- Administrativo 4,5%

O pavimento é composto majoritariamente pela subárea salão de vendas, que representa a atividade fim desta tipologia, e abriga também a subárea de apoio, considerando área de funcionários, banheiro e depósito e a subárea administrativa. O arquétipo possui PAF de 60% na fachada principal, em concordância com a INI-C

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	20 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	5 W/m ²
Ocupação	5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	313

ZONEAMENTO

Pequeno Porte

Subárea	Área (m ²)
01 Salão de vendas	200,00

Grande Porte

Subárea	Área (m ²)
01 Salão de vendas	1.240,00
02 Apoio	90,00
03 ADM	670,00
Área Total	2.000 m²
Área Condicionada	1.910 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Shopping Center abrange edifícios usados como complexo comercial e de lazer, que reúne lojas de diferentes segmentos (vestuário, eletrônicos, decoração, farmácias, etc.), além de restaurantes, cinemas, academias, bancos e serviços diversos, sob uma única administração.

ARQUÉTIPO

O arquétipo da tipologia Shopping Center é composto por uma edificação de três pavimentos com dimensões de 180m x 122m x 6,00m (L x C x A), totalizando 21.960m² por andar e uma área total de 65.880m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,68.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Lojas Diversas - 49,07%
- Área de permanência transitória (APT) - 27,58%: Inclui banheiros e circulação vertical e horizontal
- Supermercado - 3,34%
- Administrativo - 1,08%
- Lojas de alimentação - 7,60%
- Praça de alimentação - 8,96%
- Cinema - 2,37%

O primeiro e o segundo pavimento abrigam majoritariamente a subárea de lojas diversas, atividade-fim desta tipologia, e o terceiro pavimento reúne as lojas destinadas a serviços de alimentação, a praça de alimentação e o cinema.

O Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) é de 4,45% na fachada principal.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	20 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	5 W/m ²
Ocupação	5m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	313

ZONEAMENTO

Subárea	Área (m ²)
01 Lojas diversas	12820,00
02 APT	6940,00
03 Supermercado	2200,00
Área pav.	21.960,00
01 Lojas diversas	14306,00
02 APT	6940,00
04 ADM	714,00
Área pav.	21.960,00
01 Lojas diversas	5202,00
02 APT	2314,00
05 Lojas de alimentação	5006,00
06 Praça de alimentação	7878,00
07 Cinema	1560,00
Área pav.	21.960,00
Área Total	65.880 m²
Área Condicionada	65.880 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Serviços de Alimentação abrange edifícios usados para venda e exposição de alimentos e bebidas.

Nesta tipologia, incluem-se restaurantes; padarias; cafeteria; bares; lanchonetes; sorveterias.

ARQUÉTIPO

O arquétipo é formado por uma edificação térrea com dimensões de 22,70 m x 22,00 m (largura x comprimento), totalizando 499,4 m² de área construída. Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,96 e pé-direito de 3,00m.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de salão – 68,18%: espaço principal de alimentação.
- Apoio – 31,82%: inclui cozinha e banheiros.

O único pavimento abriga a subárea de salão — composta pelo salão principal, salões laterais e salão frontal — e a subárea de apoio, destinada aos ambientes de cozinha e banheiros.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 40% na fachada principal.

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	13,9 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	40 W/m ²
Ocupação	5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00-11:00 /14:00-17:00
Dias de funcionamento no ano	350

Perspectiva

ZONEAMENTO

Iº Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Salão	340,50
02 Apoio	158,90
Área Total	499,40 m²
Área Condicionada	340,5 m²

TIPOLOGIA

A tipologia de Supermercados e Mercados abrange edifícios usados para varejo ou atacado de alimentos. Nesta tipologia, inclui-se como exemplos Supermercados; Mercados; Mercarias; Verdureiras e Loja de conveniência.

ARQUÉTIPO

O arquétipo da tipologia Supermercados e Mercados é formado por uma edificação térrea com dimensões de 52,79m x 79,19m (largura x comprimento), totalizando uma área de 4.180,44m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,66. O pé-direito total do arquétipo é de 6,10m.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte: O arquétipo de supermercados e mercados é dividido nas subáreas a seguir:

- Área de permanência transitória (APT) - 14,88%: Considera ambientes como banheiros e depósito
- Salão de Vendas - 55,61%: Área principal de vendas da tipologia.
- Administrativo (ADM) - 2,12%
- Cafeteria - 5,37%
- Padaria - 5%
- Hortifruti - 17,02%

O pavimento é composto majoritariamente pela subárea salão de vendas, que representa a atividade fim desta tipologia, e abriga também a subárea “área de permanência transitória (APT), considerando depósitos e banheiros. Além disso também são incluídas as subáreas de hortifruti e padaria, cafeteria e administrativa.

O dimensionamento das aberturas das fachadas seguiu o Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) definido pela INI-C, adotando-se 60% na fachada principal.

Perspectiva**Cargas Internas**

Densidade de potência de iluminação (DPI)	16,3 W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	5 W/m ²
Ocupação	5 m ² /pessoa
Horário de funcionamento	08:00 - 19:00
Dias de funcionamento no ano	350

ZONEAMENTO**1º Pavimento**

Subárea	Área (m ²)
01 Salão Vendas	2324,94
02 APT	621,89
03 ADM	88,84
04 Cafeteria	224,72
05 Padaria	209,04
06 Hortifruti	711,36
Área Total	4.180,44 m²
Área Condicionada	4.180,44 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Reunião de Público abrange edifícios nos quais as pessoas se reúnem para atividades sociais ou recreativas, seja em salas de reunião privadas ou não privadas. A tipologia de Reunião de Público (RP) possui dois arquétipos, o primeiro considerando alta densidade de ocupação (Teatros, cinemas, centro de eventos) e o segundo representando baixa densidade (centro comunitário, bibliotecas e museus).

ARQUÉTIPO

O arquétipo Reunião de Público - Baixa Densidade é composto por uma edificação de dois pavimentos com dimensões de 28 m x 20 m x 4 m (L x C x A) por pavimento, totalizando uma área de 560 m² por andar e uma área total de 1.120 m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,29.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de permanência transitória (APT) - 31,96%: Considera ambientes como banheiros, circulação, vestiários, foyer e hall.
- Área de permanência prolongada (APP) - 54,29%: Salas de exibição
- Apoio - 13,75%: Ambientes como: Administração, gerência, depósito e loja.

O primeiro pavimento é composto pela subárea de Áreas de Permanência Transitória (APT), que abrange ambientes como recepção, hall, banheiros e circulações vertical e horizontal. Inclui também a subárea de Apoio, destinada a funções administrativas e comerciais, como administração e loja. Por fim, conta com a subárea de Áreas de Permanência Permanente (APP), correspondente às salas de exposição.

O segundo pavimento também contempla subáreas de APT, voltadas a banheiros e circulação, além da subárea de Apoio, destinada a espaços de depósito, e da subárea de APP, que abriga ambientes expositivos.

As aberturas nas fachadas foram dimensionadas com base no Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) médio identificado em estudo anterior, resultando em um PAF total de 17%.

Perspectiva

Fachada Principal

Fachada Posterior

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	TBD W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	TBD W/m ²
Ocupação	TBD
Horário de funcionamento	TBD
Dias de funcionamento no ano	TBD

ZONEAMENTO

1º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Apoio	106,00
02 APT	214,00
03 APP	240,00
Área pav.	560,00

2º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Apoio	48,00
02 APT	144,00
03 APP	368,00
Área pav.	560,00
Área Total	1.120 m²
Área Condicionada	1.016 m²

TIPOLOGIA

A tipologia Reunião de Público abrange edifícios nos quais as pessoas se reúnem para atividades sociais ou recreativas, seja em salas de reunião privadas ou não privadas. A tipologia de Reunião de Público (RP) possui dois arquétipos, o primeiro considerando alta densidade de ocupação (Teatros, cinemas, centro de eventos) e o segundo representando baixa densidade (centro comunitário, bibliotecas e museus).

ARQUÉTIPO

O arquétipo Reunião de Público - Alta Densidade é composto por uma edificação de dois pavimentos. O térreo com dimensões de 63m x 40m (L x C), totalizando uma área de 2.520m² e o pavimento superior com dimensões de 10m x 63m (L x C), totalizando uma área de 630m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,22. O pé-direito total do arquétipo é de 8,00 m, com variações nas alturas conforme as subáreas, definidas a partir dos dados levantados, de modo a representar fielmente as condições reais observadas nas edificações analisadas.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de permanência transitória (APT) - 27,8%: Considera ambientes como banheiros, circulação, vestiários, foyer e hall.
- Área de permanência prolongada (APP) - 47,62%: Salão principal do teatro
- Apoio - 25,10%: Ambientes como: Administração, gerência, camarins, salas de ensaio, cozinha e restaurante

O primeiro pavimento contempla a subárea de Área de Permanência Transitória (APT), destinada a ambientes como recepção, foyer, guarda-volumes, espaço de exposições, banheiros, circulações vertical e horizontal e antecâmaras. Também abriga a subárea de Apoio, composta por camarins, salas de ensaio, cozinha e restaurante. Por fim, há a subárea de Área de Permanência Permanente, correspondente ao salão principal do teatro, que conta com pé-direito duplo.

O segundo pavimento contempla subáreas de APT, destinadas a banheiros e circulação, além da subárea de Apoio, voltada a ambientes administrativos, como administração e gerência.

O Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) é de 24%. no modelo arquétipo.

Perspectiva

Cargas Internas

Densidade de potência de iluminação (DPI)	TBD W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	TBD W/m ²
Ocupação	TBD
Horário de funcionamento	TBD
Dias de funcionamento no ano	TBD

ZONEAMENTO

1º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Apoio	294,00
02 APT	726,00
03 APP	1.500,00
Área pav.	2.520,00

2º Pavimento

Subárea	Área (m ²)
01 Apoio	496,00
02 APT	134,00
Área pav.	630,00
Área Total	3.150 m²
Área Condicionada	2.342 m²

TIPOLOGIA

A tipologia de terminais de transporte abrange edificações projetadas para a recepção, embarque e desembarque de passageiros, onde a aglomeração de pessoas ocorre ocasionalmente. Podem ser classificadas como artificialmente ou naturalmente condicionadas.

Representando edificações como terminais rodoviários e aeroportos.

ARQUÉTIPO

O arquétipo de aeroportos é composto por uma edificação de dois pavimentos, com dimensões de 116 m x 39 m x 7,50 m (L x C x A), totalizando 4.524 m² por andar e área total de 9.048 m². Essa configuração apresenta um fator de proporção de largura x comprimento de 0,33.

A distribuição das subáreas, considerando o percentual que cada uma representa em relação à área total do arquétipo, é a seguinte:

- Área de permanência transitória (APT) - 23,68%: Contempla ambientes como banheiro, circulação vertical e horizontal, salas técnicas
- Apoio - 15,87%: Contempla setores administrativos, segurança e atendimento ao público
- Misto - 19,32%: inclui espaços comerciais e de alimentação.
- Desembarque/Embarque - 41,13%: Inclui saguões, check-in e áreas de circulação de passageiros

O primeiro pavimento é composto pela subárea de apoio, que abriga os ambientes administrativos, de segurança e de atendimento ao público; pela subárea de APT, com circulação vertical, horizontal e salas técnicas; pela subárea de apoio comercial, destinada a espaços comerciais e de alimentação; e pela subárea de desembarque e saguão de check-in.

Já o segundo pavimento compreende a subárea de apoio, com espaços de segurança e raio-X; a subárea de APT, com circulação e sanitários; a subárea de uso misto, voltada a ambientes comerciais e de alimentação típicos de terminais de transporte; e a subárea de embarque e espera.

As aberturas foram dimensionadas conforme Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) identificado em estudo anterior, adotando-se um PAF de 17% para a fachada principal, 31% para a

fachada posterior e 27% e 23% para as fachadas esquerda e direita respectivamente, totalizando um PAF médio de 24,5%.

Perspectiva**Cargas Internas**

Densidade de potência de iluminação (DPI)	TBD W/m ²
Densidade de potência de equipamento (DPE)	TBD W/m ²
Ocupação	TBD
Horário de funcionamento	TBD
Dias de funcionamento no ano	TBD

ZONEAMENTO**1º Pavimento****Área (m²)**

Subárea	1º Pavimento	2º Pavimento
01 APT	1.279,00	864,00
02 Apoio	956,00	480,00
03 Misto	540,00	1.208,00
04 Desembarque / Embarque	1.749,00	1.972,00
Área pav.	4.524,00	4.524,00
Área Total		9.048 m²
Área Condicionada		9.048 m²

